

PROYECTO
PAE
GEM

GOLFO DE
MÉXICO

Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Veracruz

Informe Técnico en extenso

Preparado por LANRESC, 2026

Créditos y agradecimientos

Responsables técnicos del proyecto

Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida, Dra. Sophie Ávila Foucat, Dr. Nuno Simões

Equipo operativo LANRESC

M. en C. Karol Granados Martínez, *Coordinación y facilitación*

M. en C. Marta Paola Rodríguez González, *Coordinación y facilitación*

Dr. Armando Carmona Escalante, *Coordinación y facilitación*

Lic. Andrea Reyes Aguilar, *Coordinación y facilitación*

Dra. Jazmín Deneb Ortigosa Gutiérrez, *Moderación y facilitación*

M. en C. Daniel Morales Méndez, *Análisis de datos*

M. en C. Sandra Gallegos Fernández, *Análisis de datos y facilitación*

Dra. Alejandra Ramirez, *Análisis de contenido mixto*

Lic. Meztli Jashui Hernández Cristerna, *Facilitación*

Lic. Alberto Guerra, *Diseño e ilustración*

Cita: Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa, D., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Hernández Cristerna, J., Ramirez, A., Reyes Aguilar, A. X., Ávila Foucat, S. V., Simoes, N., & Salles, P. (2026). Informe Técnico en extenso de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Veracruz. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18890751>

Financiamiento y agradecimientos: Este informe fue realizado con fondos del subproyecto “Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México”, clave UNOPS 012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos a IMIPAS y Erick Soto por el acompañamiento en campo.

Aviso legal

El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general, y la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados al 21 de noviembre de 2025. El objetivo de este informe es reportar cada uno de los resultados y proceso para la elaboración de la TR.

Contenido

Resumen	5
1. Introducción	6
2. Objetivos	7
2.1 Objetivo general:	7
2.2 Objetivos Específicos:	7
3. Marco conceptual	7
3.1 Socioecosistemas	8
3.2 Modelo PER	9
3.3 Criterios SMART	10
3.4 Objetivos ODS	11
4. Tarjeta de Reporte	13
4.1 Proceso de elaboración de una TR	13
4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio	14
4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio	14
4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores	15
4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales	15
4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones	16
4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados	16
5. Actividades de elaboración de la TR	17
5.1 Taller virtual 1: 16 al 18 de octubre de 2024	17
5.2 Primera sesión de seguimiento: 05 de marzo de 2025	20
5.3 Fase de campo: 05 al 18 de mayo de 2025	22
5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025	25
5.5 Taller virtual 2: 24 al 26 de septiembre de 2025	26
5.6 Reunión de presentación final: 28 de enero de 2026	28
6. Análisis estadístico	29
6.1 Análisis de contenido mixto	29
6.1.1 Levantamiento de datos	30
6.1.2 Análisis de contenido mixto	31
6.2 Cálculo de puntuaciones	32
6.2.1 Definición de indicadores y umbrales	33
6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones	33
6.2.3 Normalización	34
6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)	35
6.2.5 Cálculos globales	37
7. Resultados	38
7.1 Regionalización de Veracruz	38
7.2 Valores y amenazas del socioecosistema	42

7.3 Resultados de la ponderación	48
7.4 Indicadores	50
7.5 Calificaciones	140
7.6 Indicadores no desarrollados	141
8. Comunicación de resultados	148
8.1 Importancia de la zona costero-marina de Veracruz	148
8.2 Todo está conectado	148
8.3 Numeralias	150
8.4 Recomendaciones	153
8.5 Línea del tiempo	157
8.6 Historias de la costa	159
9. Referencias	160
10. Anexos	163
Anexo 1. Lista de participantes	163
Anexo 2. Base de datos	177
Anexo 3. Cálculo integrado	177
Anexo 4. Comentarios de retroalimentación	177
Anexo 5. Ligas de Mural	178

Resumen

Este informe técnico en extenso reporta todos los elementos de la elaboración de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Veracruz.

Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 16 al 18 de octubre de 2024 y del 24 al 26 de septiembre de 2025. Durante ambas sesiones se desarrollaron las 5 fases de elaboración, enfocándose en la consolidación de indicadores, la definición de umbrales, y la evaluación de la información disponible para construir la primera versión de la TR. Ambos talleres contaron con la participación de un total de 147 participantes pertenecientes a los sectores académico, gubernamental, privado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Además se llevó a cabo una fase de campo del 5 al 18 de mayo de 2025, con un total de 187 participantes entrevistados y 16 comunidades clave visitadas.

Estos esfuerzos culminaron con la definición de 44 indicadores clave utilizados para la construcción de la primera Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Veracruz (TR-Veracruz). El resultado inicial de esta evaluación indica que una condición actual del socioecosistema (SES), en una escala de 5 condiciones (desde A hasta E). Este proceso no sólo generó una base preliminar de indicadores técnicos, sino que también fortaleció significativamente la colaboración interinstitucional y multisectorial en torno a la gestión y manejo sostenible del socioecosistema.

1. Introducción

Las Tarjetas de Reporte (TR) representan una herramienta estratégica para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas (SES). Uno de sus objetivos es proveer insumos valiosos para la toma de decisiones informadas y comunicar de manera efectiva al público general. Mediante la integración de diversos indicadores ambientales, sociales, económicos, las TR permiten monitorear los cambios en un área de interés a lo largo del tiempo.

La metodología de Costanzo et al. (2017) para la elaboración de una TR se estructura en etapas clave, combinando talleres (presenciales y/o virtuales), con ciertas actualizaciones por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) incluyendo una fase de campo. Durante los talleres, se realiza un análisis de información inicial y una recopilación de datos, lo que posibilita la definición de valores, amenazas e indicadores prioritarios con la participación de actores de diversos sectores: académico, gubernamental, organizaciones de la sociedad civil y privado. Este enfoque colaborativo facilita la obtención de datos cruciales para las primeras tres fases de la TR.

En la fase de campo, se valida y enriquece esta información a través de la interacción directa con actores locales en comunidades estratégicas, empleando metodologías participativas. De esta manera, se garantiza que los resultados reflejen con precisión la situación actual del socioecosistema.

Al basarse en un enfoque científico y colaborativo, las TR proporcionan un soporte robusto para la toma de decisiones destinadas a mejorar la calidad del agua, mitigar amenazas y promover la sostenibilidad del socioecosistema. En el marco de esta metodología, este informe en extenso reporta todo el proceso de elaboración de la TR y los resultados obtenidos durante cada una de las etapas del proceso de elaboración.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general:

Elaboración de una TR para la evaluación integral del estado de salud de la zona costero-marina de Veracruz, mediante la integración de la perspectiva y el conocimiento de los actores clave del socioecosistema.

2.2 Objetivos Específicos:

- Vinculación de los diferentes actores relacionados con el socioecosistema para el aseguramiento de su participación activa.
- Fortalecimiento del compromiso y la apropiación del proyecto por parte de los diversos sectores sociales y los tomadores de decisiones.
- Identificación de los valores y amenazas prioritarios del sitio para la selección de los indicadores de monitoreo más efectivos a largo plazo.
- Establecimiento de los umbrales y validación de las fuentes de información para cada indicador clave.
- Conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios para el abordaje de las diversas temáticas del sitio de estudio.
- Validación de la propuesta de indicadores, sus umbrales y condiciones para la consolidación de la evaluación integral del socioecosistema.

3. Marco conceptual

Las TR evalúan el estado de salud de un ecosistema con base en indicadores y umbrales respaldados. El estado de salud de un ecosistema a su vez, implica la integridad de componentes químicos, físicos y biológicos, no obstante, se incluyen también valores sociales y económicos, así como aspectos de salud y gobernanza. Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado por el LANRESC, las TR sirven como línea base para evaluar las interacciones bidireccionales entre las dimensiones ambiental y social, permitiendo reconocer la interdependencia sistémica y los efectos mutuos entre ambos componentes.

Para robustecer este análisis, el proceso integra marcos metodológicos complementarios: el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), que organiza la información mediante la distinción entre amenazas y valores presentes; los criterios SMART, que garantizan el desarrollo de indicadores específicos, medibles y relevantes; y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculando la realidad local con los compromisos internacionales de sostenibilidad. En conjunto, estos enfoques permiten estructurar, medir y comunicar de manera coherente el estado del sistema evaluado y las acciones necesarias para su mejora.

3.1 Socioecosistemas

Los socioecosistemas son unidades conformadas por las interacciones sociales y ambientales. El concepto surge tras reflexionar sobre la necesidad de no dissociar los procesos existentes entre los componentes sociales y los biogeofísicos. Se reconoce que existen interacciones e interdependencias entre estos procesos, lo cual ha generado incluso la fusión de las diversas ciencias (Ratzalaff, 1970 en Ávila Foucat y Espejel, 2020). De acuerdo con Folke y colaboradores (2016), la delimitación entre el sistema social y natural es artificial y arbitrario. Lo social se refiere a la dimensión humana y sus diversas facetas incluida la económica, la política, la tecnológica y la cultural; lo natural o ecológico se refiere a la delgada capa de la tierra donde se encuentra la vida, es decir la biósfera. La biósfera es entonces el sistema ecológico global que integra todos los seres vivos y sus relaciones, incluidos los humanos, sus acciones, y su dinámica que interactúa con la atmósfera, el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos y todas sus interrelaciones en el planeta Tierra. Entre ambos existe codependencia, se modifican mutuamente y evolucionan en conjunto (Figura 1).

Figura 1. Representación conceptual de un socioecosistema (tomado de Vidal-Hernández et al., (2020), basado en Liehr et al., (2017).

3.2 Modelo PER

El modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés) en 1993, y está basado en una lógica de causalidad; es decir, las actividades humanas ejercen presiones sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado). Asimismo, la sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (respuestas).

El modelo PER es de gran utilidad para el análisis de los vínculos que existen entre las condiciones ambientales y las actividades humanas (sobre su uso para la evaluación del impacto acumulado (Neri *et al.*, 2016). El esquema PER (Figura 2) responde a tres preguntas básicas: la primera; ¿qué está ocurriendo con el ambiente? (estado), segunda, ¿por qué está ocurriendo? (presión), tercera, ¿qué se está haciendo al respecto? (respuesta).

Figura 2. Representación de modelo PER.

Este modelo organiza los sistemas socioambientales en tres componentes según el enfoque al que se asocian:

- **Presión:** Actividades humanas o fenómenos naturales que generan impactos (ej. pesca, urbanización, cambio climático).
- **Estados:** Condición actual del ecosistema (ej. cobertura de manglar, riqueza de peces).
- **Respuestas:** Acciones sociales, institucionales o de gestión (ej. ANP, financiamiento, regulación).

Este modelo atiende la necesidad de estandarizar indicadores ambientales entre países, facilitar la comparabilidad internacional, conectar la información ecológica con las políticas públicas y traducir los datos científicos en herramientas útiles para la gestión y la toma de decisiones.

3.3 Criterios SMART

Una forma de precisar objetivamente los indicadores a escoger, es sometiéndose a una evaluación SMART (Bertule *et al.* 2017, modificado por el LANRESC), por sus siglas en inglés (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed). Tales acrónimos, hacen referencia a características necesarias en los indicadores para obtener indicadores de calidad y realizar una mejor medición y monitoreo conforme a los objetivos del proyecto. Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada. Con el objetivo de depurar la lista inicial de indicadores y asegurar su calidad técnica, se aplica una serie de preguntas de validación basadas en los criterios SMART. Este proceso de filtrado permite verificar sistemáticamente si cada indicador cumple con lo siguiente:

Sensibles:

- ¿Logra reflejar espacial y/o temporalmente los cambios en las condiciones ambientales?
- ¿El indicador es claro y no vago en su definición?
- ¿El indicador refleja los cambios en el tiempo?

Medibles:

- ¿Los resultados de los indicadores son comparables a lo largo del tiempo y en distintos lugares?

Disponibles:

- ¿Existen restricciones para compartir o acceder a los datos?
- ¿Existe la capacidad institucional (local) y la voluntad de recopilar los datos necesarios?

Relevantes:

- ¿Proporciona la información necesaria para mejorar la toma de decisiones, los objetivos o metas del proyecto?

Umbrales:

- ¿Existen umbrales adecuados para este indicador?
- ¿Se pueden aplicar estos al contexto actual? Si no hay un umbral disponible, ¿se puede desarrollar uno?

Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada.

3.4 Objetivos ODS

Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado para las TR del Golfo de México, los ODS (Tabla 1) funcionan como un marco de referencia global para la clasificación y alineación de los indicadores. Esta integración permite que la evaluación de la zona de estudio no solo responda a necesidades locales, sino que también se vincula con los compromisos internacionales de sostenibilidad para asegurar un futuro equitativo y resiliente.

Tabla 1. Listado de ODS.

Objetivo	Descripción
Objetivo 1 Fin de la pobreza	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2 Hambre cero	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3 Salud y bienestar	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4 Educación de calidad	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5 Igualdad de género	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10 Reducción de las desigualdades	Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12 Producción y consumo	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

responsables	
Objetivo 13 Acción por el clima	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14 Vida submarina	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres	Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

4. Tarjeta de Reporte

Las TR son una herramienta útil para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas y con ello servir de insumo para la toma de decisiones e informar al público en general. En ellas se contrastan e integran diversos indicadores con el fin de monitorear los cambios positivos o negativos dentro de un área de interés a lo largo del tiempo. Cabe señalar que un indicador se define como aquel parámetro útil para describir el estado de un fenómeno de interés considerando su escala espacial y temporal (Azuz-Adeath *et al.*, 2010).

4.1 Proceso de elaboración de una TR

La elaboración de las TR, de acuerdo con la metodología de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC, requiere considerar seis pasos y dos etapas (Figura 3): a) talleres de modalidad presencial o virtual, y b) visitas a campo. Los talleres virtuales se enfocan en el análisis inicial de información y la recopilación de datos clave, permitiendo definir los valores, amenazas y proponer indicadores prioritarios para la zona de estudio a través de la participación de distintos actores de los sectores académico, gubernamental, OSC y privado que a lo largo de tres días de trabajo es posible obtener información útil relacionada con los tres primeros pasos de elaboración de una TR.

Por su parte, la fase de campo tiene como objetivo validar y enriquecer esta información mediante la interacción directa con actores locales en comunidades clave previamente definidas (e.g. pescadores, prestadores de servicios turísticos, tiendas de buceo, etc) y la aplicación de metodologías participativas, garantizando así que los resultados reflejen fielmente el contexto y situación actual del objeto de estudio.

Figura 3. Proceso de elaboración de Tarjetas de Reporte de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC.

4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio

Esta etapa consiste en establecer los límites espaciales que definen el alcance geográfico total del sistema a evaluar, asegurando que todos los componentes relevantes estén incluidos para un análisis integral. Posteriormente, se realiza la regionalización, que consiste en subdividir esta área extensa en unidades geográficas más manejables y homogéneas.

Esta subdivisión se justifica en base a criterios específicos (biofísicos, hidrológicos, socioeconómicos, etc.) o documentos base que permitan que los futuros indicadores sean especialmente representativos. La regionalización es esencial para que la evaluación final de la TR no sea un promedio diluido, sino que ofrezca diagnósticos precisos y contextualizados, facilitando así la implementación de estrategias de manejo adecuadas para cada subregión.

4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio

En esta etapa se definen los valores dentro del sistema que deben ser protegidos o restaurados y las amenazas que están causando la degradación de esos valores o impidiendo su restauración. Una vez que se obtuvo el listado de valores y amenazas, el siguiente paso consistió en clasificar la información con base en los grupos temáticos de la TR. La información recopilada para elaborar una TR considera la integridad química, física y biológica de los sistemas, los valores culturales y socioeconómicos que dichos sistemas aportan a la sociedad, los cambios en el clima, así como los sistemas de gestión y gobernanza que proporcionan un entorno propicio para el mantenimiento o la restauración de dichos espacios. Por tanto, los siete grupos temáticos utilizados permitieron clasificar los indicadores considerando la información que cada métrica contiene en términos de los valores y amenazas del sitio.

a. Grupos temáticos

- **Recursos hidrológicos:** Indicadores relacionados con la disponibilidad y calidad de agua, la intrusión salina y los contaminantes que afectan la salud del socioecosistema.
- **Biodiversidad:** Indicadores relacionados con el registro, presencia y abundancia a nivel de especies; bajo alguna categoría de riesgo, invasoras o endémicas.
- **Comunidad y cultura:** Indicadores relacionados con el padrón de beneficiarios de un programa y los espacios disponibles de cultura del agua.
- **Cambio climático:** Indicadores de variaciones de la temperatura y precipitación a lo largo del tiempo, así como la vulnerabilidad del sistema al cambio climático.

- **Economía:** Indicadores relacionados con el porcentaje de la población en situación de pobreza con base en alguna carencia social o económica u otras métricas económicas.
- **Ecosistemas y paisajes:** Indicadores enfocados en la fragmentación del paisaje por causas antropogénicas y las tasas de cambio en la cobertura de humedales y otros tipos de vegetación.
- **Manejo y gobernanza:** Indicadores basados en acciones o medidas implementadas en materia de agua con base en la normatividad vigente.

Finalmente, el resultado de esta primera etapa consistió en obtener la priorización de aquellos valores y amenazas identificados en el sitio de interés y clasificado para los siete grupos temáticos.

4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores

La selección de los indicadores debe reflejar el objetivo de la TR, así como los valores y amenazas del sistema. Seleccionar muchos indicadores puede sesgar la interpretación, exceder los recursos humanos y financieros para su colección y análisis. En contraste, pocos indicadores incrementan la sensibilidad de la calificación ante el cambio de uno de ellos, por lo que se corre el riesgo de no representar adecuadamente la salud del ecosistema. Por lo anterior, se debe procurar construir un listado de indicadores, utilizando criterios (e.g. criterio SMART) que permitan filtrar y/o descartar la información, así como utilizar umbrales para obtener la condición de cada indicador propuesto (Costanzo *et al.*, 2017).

4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales

Los umbrales para cada indicador son límites, metas o estándares específicos que representan un cambio en las condiciones del recurso o valor que el indicador representa. Dichos umbrales manifiestan un valor o rango, que, al ser cruzado, muestran que el indicador se está alejando o moviendo fuera del estado –de salud-deseado y rumbo a un punto no deseable. Esta es una de las etapas más desafiantes ya que no siempre se tienen antecedentes o referencias para los umbrales. Algunos lineamientos o guías para identificar los umbrales son:

- Documentos legales o normativos, deberá darse preferencia a los documentos locales sobre los internacionales.
- Límites biológicos, por ejemplo, aquellos factores y límites necesarios para la vida como oxígeno disuelto, temperatura, etc.
- Líneas base o condiciones de referencia, hallados en registros históricos o en sitios del sistema con menor impacto.

- Requisitos socio-económicos, por ejemplo, aquellos para mantener el equilibrio, como el máximo rendimiento sustentable de una pesquería.
- Juicio profesional, aquél consultado con los expertos en cuestión y cuando no existan referencias o información disponible.

4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones

Se pueden utilizar múltiples acercamientos para evaluar si un indicador se ajusta o excede determinado límite, sin embargo, se debe entender que los resultados de los indicadores deben estandarizarse y ajustarse a una escala común de 0 a 100 (Costanzo *et al.*, 2017). Para la generación de rangos puede utilizarse un método lineal de conversión o un método no lineal que se pueda ajustar de mejor forma al indicador estudiado. Una vez que se tienen todos los resultados para todos los indicadores, se pueden realizar los promedios para establecer las calificaciones finales, esto normalmente se establece otorgando el mismo peso a cada indicador, a cada categoría de indicadores y a cada región.

4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados

La TR puede ser un material impreso, una página web o preferentemente ambas. Previo a la publicación, debe elaborarse un informe técnico en extenso que documente el proceso de elaboración de la TR con el fin de brindar transparencia y pueda ser replicado este esfuerzo en el corto o mediano plazo (Costanzo *et al.*, 2017). El reporte deberá incluir descripciones sobre los actores involucrados, los expertos consultados, las fuentes de datos, fichas de los indicadores, los métodos de cálculo y las referencias. Para su lanzamiento es importante diseñar una estrategia de difusión que involucre a los participantes y público en general.

5. Actividades de elaboración de la TR

La TR-Veracruz se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales. El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del socioecosistema, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental.

5.1 Taller virtual 1: 16 al 18 de octubre de 2024

El taller "Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Veracruz: Hacia la construcción de indicadores socioambientales" se realizó los días 16, 17 y 18 de octubre de 2024, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En este evento se contó con la participación de 88 actores (44 mujeres, 41 hombres y 3 no especificados) representando a los sectores académico, gobierno, OSC, privado y otros sectores no especificados (Tabla 2).

Tabla 2. Número de actores por sector que asistieron al taller virtual 1.

Sector	Total de actores
Académico	34
Gobierno	40
OSC	3
Privado	4
Otro	2
No especificado	5
Total	88

A lo largo de las sesiones, participaron actores en un proceso colaborativo orientado a validar la delimitación y subregionalización del área de estudio, así como a identificar y priorizar los principales valores y amenazas del territorio. De manera conjunta, se avanzó en la selección preliminar de indicadores socioambientales organizados por grupos temáticos y, mediante dinámicas participativas en plataformas digitales, se establecieron criterios SMART, fuentes de información y determinados umbrales de evaluación. Para generar las propuestas de subregionalización y caracterización, los participantes fueron dirigidos aleatoriamente a sesiones grupales con un integrante del equipo facilitador. El geoportal y los mapas temáticos de zonificaciones previas ayudaron a identificar, trazar y caracterizar cuatro propuestas preliminares de subregionalización basadas en criterios ecológicos y socioeconómicos. Los resultados de esta actividad se plasmaron en una plantilla Mural (herramienta digital que permite

a los participantes trabajar conectados de forma remota mediante un espacio de trabajo visual) (Figura 4).

Figura 4. Mural con propuestas de subregionalización.

Los actores participaron, en sesión plenaria, en una lluvia de ideas para identificar las principales amenazas y valores en la zona de estudio, las cuales fueron clasificadas en alguno de los siete grupos temáticos: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, manejo y gobernanza, economía y cambio climático. Posteriormente, se realizó la priorización de las amenazas y valores agrupados de la lluvia de ideas para elegir los tres valores y las tres amenazas más relevantes. La actividad se llevó a cabo para cada uno de los siete grupos temáticos (Figura 5).

Figura 5. Mural de amenazas y valores del objeto de estudio por grupo temático.

Con base a la clasificación del modelo PER, se realizó una lluvia de ideas de los posibles indicadores para evaluar el estado de salud de la zona de estudio a partir de los valores y amenazas más priorizadas, de cada uno de los siete grupos temáticos. Previo al trabajo grupal, se impartió una inducción sobre los criterios SMART y la definición de umbrales, utilizando casos prácticos para estandarizar la comprensión de los conceptos. Los participantes fueron asignados a salas de trabajo para identificar una lista de indicadores preseleccionados para su grupo temático. A partir de esta lista, los participantes evaluaron los indicadores aplicando los criterios SMART, lo cual permitió realizar un filtrado preliminar.

Una vez identificados los indicadores preliminares, los actores definieron las fuentes de información, la escala espacial y temporal de los datos, la guía o directriz de los umbrales (líneas base o condiciones históricas de referencia; estándares o normativas internacionales, nacionales, estatales, locales; requerimientos socioeconómicos; límites biológicos y/o; juicio profesional de expertos) y los umbrales (Figura 6).

Figura 6. Mural con indicadores, criterios SMART, fuentes y umbrales.

Con estas actividades se dio por concluido el primer taller virtual. En la Figura 7 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en MURAL ver Anexo 5.

Figura 7. Evidencia fotográfica del taller virtual 1.

5.2 Primera sesión de seguimiento: 05 de marzo de 2025

El día 5 de marzo de manera virtual, vía Zoom, de 10:00 a 12:00 horas, se llevó a cabo una reunión de seguimiento en la que se contó con la participación de 37 actores representando al sector académico, gobierno, OSC y privado. La sesión dio continuidad al primer taller virtual, enfocándose en la consolidación de los aspectos metodológicos clave de la TR-Veracruz. Durante la sesión se definición se llevó a cabo: a) la regionalización final de la TR-Veracruz, b) la retroalimentación del esquema sistémico "Todo está conectado" y, c) la validación de los indicadores finales.

- a. **Definición de la regionalización final:** El equipo facilitador presentó la propuesta final de subregionalización del área de estudio, la cual integra las ideas generadas en los talleres iniciales. La regionalización aprobada consta de seis regiones tomando como base la información presentada por Silva et al. (2018), en la que segmentan la costa de Veracruz en regiones océano-meteorológicas costeras.

Figura 8. Resultados de la votación de las propuestas de subregionalización.

b. **Retroalimentación del esquema sistémico:** Se llevó a cabo la dinámica "Todo está conectado". Los participantes revisaron y retroalimentaron un esquema base que interconectaban los valores y amenazas socio-ambientales identificados previamente. Esta actividad fue crucial para visualizar las relaciones sistémicas entre los diferentes componentes del socioecosistema.

Figura 9. Mural con la identificación de zonas de erosión costera.

c. **Validación de indicadores preliminares:** Finalmente, se presentaron los indicadores preliminares organizados en siete grupos temáticos. Se solicitó a los participantes revisar esta información en Mural y elegir un grupo temático de su interés para participar en las reuniones de seguimiento posteriores. El objetivo de esta fase fue validar y recibir comentarios iniciales de los actores clave antes de la etapa de consenso final.

Figura 10. Plantilla Mural con el esquema "Todo está conectado" (elementos socio-ambientales) de la zona costero-marina de Veracruz.

d. **Validación de indicadores preliminares:** Finalmente, se presentaron los indicadores preliminares organizados en siete grupos temáticos. Se solicitó a los participantes revisar esta información en Mural (Figura 11) y elegir un grupo temático de su interés para participar en las reuniones de seguimiento posteriores. El objetivo de esta fase fue validar y recibir comentarios iniciales de los actores clave antes de la etapa de consenso final.

Figura 11. Plantilla Mural con indicadores preliminares.

Por último, los participantes eligieron el grupo de su interés para participar en las reuniones de seguimiento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.3 Fase de campo: 05 al 18 de mayo de 2025

La fase de campo, se llevó a cabo del 05 al 15 de mayo de 2025, incluyó entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con actores clave en actividades referentes a la pesca, el turismo, la restauración ecológica y organismos gubernamentales y académicos. En total, se realizaron 62 grupos de enfoque y cinco entrevistas, lo que permitió obtener información cualitativa y cuantitativa sobre valores, amenazas y posibles indicadores que aporten al desarrollo de la TR.

A manera de síntesis, en la Tabla 3 se presenta la numeralia de las entrevistas por sector, comunidad clave y género (femenino (F) o masculino (M)). Se contó con la participación de 185 actores (123 hombres y 62 mujeres), al ser comunidades costeras enfocadas mayormente a los recursos marinos, se nota una mayor cantidad de hombres entrevistados en comparación con el número de mujeres. Estos estuvieron representados en 16 comunidades clave y por los sectores académico (56), gobierno

(18), OSC (23), privado (74) y de la comunidad (14) con actividades turísticas, pesqueras, restauración y conservación. El rango de edad de los entrevistados estuvo entre los 10 y 81 años.

Tabla 3. Numeralia de entrevistas en la costa de Veracruz.

Sector	Municipio	Comunidad clave	Género		Total
			F	M	
Académico	Boca del Río	Boca del Río	10	9	19
	Total Boca del Río		10	9	19
	Gutiérrez Zamora	Gutiérrez Zamora	13	9	22
	San Andrés Tuxtla	Los Tuxtlas	4	3	7
	Tuxpan	Tuxpan		2	2
	Xalapa	Xalapa	1	5	6
Total Académico			28	28	56
Comunidad	Acula	Ejido Costa de San Juan		1	1
	Ignacio de la Llave	Isla Panamá	1	2	3
	Tamiahua	Ejido Echegaray	2	3	5
		Ejido Valdivia	2	3	5
Total Comunidad			5	9	14
Gobierno	Tecolutla	Tecolutla		1	1
	Tuxpan	Tuxpan	1	8	9
	Xalapa	Xalapa	2	6	8
Total Gobierno			3	15	18
OSC	Gutiérrez Zamora	Tecolutla	1	1	2
	Papantla	Playa Chaparrales	2	1	3
	San Andrés Tuxtla	Los Tuxtlas	3	3	6
		San Andrés Tuxtla	2	1	3
	Sontecomapan	Barra de Sontecomapan	6	2	8
	Xalapa	Xalapa	1		1

Total OSC		15	8	23	
Privado	Alvarado	Ejido la Isleta		3	3
		Mandinga		4	4
	Boca del Río	Boca del Río		1	1
	Cazones de Herrera	Barra de Cazones	1	2	3
	Coatzacoalcos	Las Escolleras	4	15	19
	Tamiahua	Tamiahua		9	9
	Tecolutla	Tecolutla		1	1
	Tuxpan	Tuxpan		2	2
	Úrsulo Galván	Barra de Chachalacas	2	3	5
		Playa de Chachalacas	1	9	10
	Veracruz	Playa Norte		3	3
		Puerto de Veracruz	3	11	14
Total Privado		11	63	74	
Total		62	123	185	

Para la fase de campo, se definieron grupos objetivo clave, priorizando sectores relevantes como pescadores, operadores turísticos, miembros del sector privado y autoridades locales. Se diseñaron instrumentos específicos, incluyendo guiones para entrevistas semiestructuradas y dinámicas de grupos focales (Figura 12).

La dinámica de consulta se estructuró a partir de una serie de preguntas detonadoras orientadas a que los participantes realizarán una caracterización integral de la zona costera en términos ambientales, sociales y económicos. Posteriormente, se identificaron las principales amenazas y valores observados en un periodo retrospectivo de cinco a diez años, con el fin de proponer indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de los aspectos prioritarios para la conservación y el conocimiento de su estado de salud. Este esquema de interrogación permitió capturar una visión dual, integrando tanto la perspectiva de los participantes como miembros de la comunidad, como su experiencia técnica y operativa en actividades de aprovechamiento, restauración y manejo de los recursos.

Figura 12. Evidencia fotográfica de grupos de enfoque y entrevistas.

5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025

Durante el periodo comprendido del 27 de junio al 10 de julio de 2025, se llevaron a cabo siete sesiones de trabajo orientadas a cada grupo temático. El propósito central de estas reuniones fue presentar los avances en la elaboración de la TR, así como revisar, validar y precisar las fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores derivados del taller virtual y la fase de campo.

La dinámica de las sesiones se centró en la priorización de indicadores bajo criterios de disponibilidad, pertinencia temática y factibilidad de desarrollo. Este proceso contó con la retroalimentación directa de actores expertos y conocedores de la zona de estudio, permitiendo fortalecer la construcción colaborativa de la TR. A través de la revisión del contexto general y de los indicadores preliminares, se realizó una clasificación técnica de los mismos en cuatro categorías operativas:

1. Indicadores con viabilidad de desarrollo: Aquellos que cuentan con datos aplicables directamente a las regiones de estudio para su procesamiento inmediato.
2. Reasignación temática: Identificación de indicadores que, por su naturaleza o enfoque técnico, requieren ser trasladados a un grupo temático más adecuado.
3. Restricciones de información: Detección de indicadores cuya base de datos no se encuentra disponible de manera pública o presenta niveles críticos de dificultad en su acceso.
4. Ajuste y precisión técnica: Indicadores que, aunque son pertinentes, presentan definiciones con niveles de generalidad o especificidad adecuados, requiriendo un proceso de desagregación o ajuste para su correcta medición.

Este espacio buscó propiciar la retroalimentación con actores expertos en materia por grupo temático y experiencia en la zona de estudio, permitiendo así fortalecer el proceso colaborativo de construcción de la TR. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.5 Taller virtual 2: 24 al 26 de septiembre de 2025

El taller denominado "Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Veracruz: Hacia la construcción de la condición socioambiental" se realizó los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2025, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En dicho evento participaron 84 actores (46 mujeres y 38 hombres) que pertenecen principalmente a los sectores académico, gobierno y de OSC (Tabla 4).

Tabla 4. Número de actores por sector que asistieron al taller virtual 2.

Sector	Total de actores
Académico	33
Gobierno	42
OSC	5
Privado	1
Otro	3
Total	84

A lo largo de los tres días de trabajo, se abordó la metodología de las TR, enfocándose en las fases 4 y 5 del proceso de elaboración. Se destacó entre las actividades pendientes el cálculo de puntuaciones por grupo de trabajo. Se mostraron los indicadores establecidos para grupo de trabajo categorizados por condición, como: realizado, en construcción, con posibilidad de desarrollarse y en proceso de consolidación.

Alineado con el objetivo general del Proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, el cual se centra en la mejora de la calidad del agua, la rehabilitación de ecosistemas costeros y la prevención del agotamiento de recursos, se implementó un método jerárquico multicriterio (Figura 13). Este enfoque permite contextualizar y jerarquizar la importancia de los indicadores en cada grupo temático, asegurando que la evaluación responda directamente a los desafíos críticos y objetivos estratégicos del proyecto.

Figura 13. Mural del ejercicio de ponderación en sesión plenaria.

Tras la presentación de la estructura de la TR, se procedió a la construcción colectiva de contenidos mediante mesas de trabajo virtuales, donde los participantes se integraron en grupos técnicos enfocados en la importancia de la zona costera, la descripción de la regionalización y la definición de la numeralía. Este ejercicio de codiseño se apoyó en facilitadores y una plantilla de Mural (Figura 14) y Zoom para moderar la discusión y sistematizar la votación de los elementos clave de la "Historia de la costa". Una vez concluidas las votaciones, los asistentes centraron sus esfuerzos en la redacción de recomendaciones estratégicas para la gestión de la zona costero-marina, fundamentando dichas propuestas en las condiciones actuales y tendencias observadas en los indicadores analizados.

Figura 14. Mural de ejemplo del contenido de una TR, votación de Numeralia y de los textos realizados previamente.

Este proceso participativo asegura que el documento final no solo sea un diagnóstico técnico, sino una herramienta de política pública con pertinencia local y consenso intersectorial (Figura 15). Después de la presentación, se abrió un espacio para la retroalimentación para cada apartado, lo que demuestra un enfoque iterativo y colaborativo en la construcción del instrumento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

Figura 15. Evidencia fotográfica del taller virtual 2.

5.6 Reunión de presentación final: 28 de enero de 2026

El 28 de enero de 2026, se llevó a cabo una reunión clave con el objetivo de presentar los resultados finales del cálculo de indicadores, así como la calificación global de la TR (Figura 16). Esta sesión funcionó como la instancia final de validación para confirmar los resultados obtenidos, verificar la precisión de los datos y detallar los ajustes realizados en indicadores específicos que tuvieron adecuaciones o inclusiones de último momento. Con este ejercicio de transparencia técnica, se asegura que el producto final cuente con el respaldo y la certidumbre de todos los actores involucrados. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. El documento con atención a comentarios se encuentra en el Anexo 4.

Figura 16. Mural de validación de resultados y calificaciones.

6. Análisis estadístico

Para el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de la TR, se aplicaron metodologías de contenido mixto con el fin de examinar sistemáticamente la percepción de los actores consultados tanto en las fases de campo como en los talleres virtuales. En cuanto al cálculo de puntuaciones, el procedimiento se fundamentó en la propuesta de Costanzo y colaboradores (2017) para las primeras tres etapas, centrando la atención en la aplicación de normalizaciones lineales y no lineales, así como en la definición de las escalas de calificación. Finalmente, para las etapas de integración y ponderación (4 y 5), se implementó un método jerárquico multicriterio basado en las matrices de Saaty, siguiendo el enfoque de Merino-Benitez y Bojórquez-Tapia (2021) para determinar el nivel de importancia de los indicadores por grupo temático.

6.1 Análisis de contenido mixto

En el estudio de estas interacciones socioecológicas, la percepción de las personas recabadas mediante datos cualitativos permiten entender a profundidad el proceso de cambio socioambiental y comprender el papel de la naturaleza y los actores sociales en un contexto de cambio constante e incluso de conflictos socioambientales (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Estas relaciones no son universales ni estáticas, cobran sentido en un contexto histórico y cultural concreto, de ahí la relevancia de comprender cómo el ser humano y la naturaleza se retroalimentan para transformarse y adaptarse a la influencia del otro en un contexto local específico (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012; Berkes *et al.*, 2008). Además, de los datos cualitativos se pueden obtener datos cuantitativos que respaldan las observaciones, percepciones y opiniones de los habitantes de las zonas costeras. Así, los resultados obtenidos de este análisis permitirán identificar y recopilar información para la generación de indicadores, fuentes y umbrales. Teniendo en cuenta la diversidad de los actores ya mencionados, así como de las distintas condiciones de acceso debido a las características geográficas en cada sitio de estudio, se elaboraron dos tipos de técnicas para la recolección de datos, las cuales consisten en:

a. Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas mediante un diálogo directo entre el entrevistador y el entrevistado, guiado por un conjunto de preguntas semi estructuradas diseñadas previamente. Este enfoque permite recolectar información detallada desde la perspectiva de los entrevistados, considerando sus palabras y experiencias compartidas dentro de un contexto social común. Además, facilita la descripción e interpretación de elementos no observables directamente, como emociones, impresiones o eventos pasados (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Por ello, se prioriza la realización de entrevistas a actores con un conocimiento profundo de las zonas de estudio, quienes requieren un espacio dedicado para compartir su experiencia.

b. Grupos de enfoque

También conocidos como grupos focales o de discusión, esta técnica tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre los participantes, con el propósito de entender cómo piensan, sienten y viven en su contexto. Estas sesiones se desarrollaron a partir de preguntas previamente definidas, con objetivos claros y siguiendo lineamientos específicos. Para su realización, se diseñó una guía de preguntas, se seleccionaron a los participantes, se planificaron las reuniones y se grabaron las discusiones (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2012). Los grupos suelen estar conformados por un mínimo de 5 y un máximo de 15 personas, y pueden organizarse de manera homogénea según las actividades o roles de los integrantes, con el fin de explorar sus perspectivas, intereses y actividades particulares (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012).

6.1.1 Levantamiento de datos

Las preguntas aplicadas fueron diseñadas para asemejarse a las preguntas de discusión planteadas en los talleres virtuales. Esto permitió coleccionar el mismo tipo de información tanto de manera virtual como en campo. Estas preguntas se aplicaron mediante entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque a fin de profundizar en la comprensión de las percepciones y conocimientos de los habitantes locales.

Las entrevistas individuales permitieron explorar en detalle las experiencias y opiniones de cada participante, y los grupos de enfoque facilitaron la identificación de patrones comunes, la construcción de significados compartidos y la exploración de dinámicas sociales. En conjunto, ambas técnicas proporcionan una visión más integral de la realidad socioambiental de las zonas costero-marinas en estudio ya que lograron capturar tanto las particularidades individuales como las dinámicas colectivas que influyen en la relación entre las comunidades locales y sus entornos costeros (Preiser *et al.*, 2021). Las preguntas de discusión empleadas tanto en las entrevistas como en los grupos de enfoque fueron las mismas y todas las interacciones fueron grabadas.

Por su parte, para seleccionar a los informantes en campo se ocupó un muestreo en bola de nieve que es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada cuando los participantes potenciales son difíciles de identificar o pertenecen a un subgrupo específico de la población. Este método se basa en la referencia de sujetos iniciales para generar nuevos sujetos, expandiendo la muestra de manera similar a una bola de nieve que crece al rodar (Corbin y Strauss, 2012). De este modo, se contactó a personas desempeñadas en los ámbitos gubernamental, comunitario, de la sociedad civil, y académicos con amplio conocimiento de las interacciones socioecológicas locales, y se logró abarcar los principales sectores, actividades económicas e instituciones a nivel local.

6.1.2 Análisis de contenido mixto

El análisis de contenido centra el objeto de observación en el texto pero enfatiza la importancia del contexto para su adecuada comprensión. Implica la adopción de una visión interpretativa que aprovecha el potencial del enfoque mixto en el procesamiento y análisis de datos (Domínguez-Gómez, 2022). Desde un enfoque cuantitativo, el análisis de contenido ofrece resultados de interés descriptivo con énfasis en la objetivación de criterios de análisis, como índices de frecuencia o de concurrencia. Desde un punto de vista cualitativo, ofrece la posibilidad de comprender los discursos que articulan la comunicación, su estructura, su carga simbólica o de significados en general.

Dentro de este análisis, también se ocupa un enfoque mixto deductivo-inductivo, en el que los pasajes de texto se nombran y clasifican mediante códigos en una secuencia que abarca: 1) codificación, 2) categorización y 3) descripción (Kuckartz y Rädiker, 2019). La codificación es un proceso que asigna etiquetas a fragmentos de texto para identificar temas, o conceptos recurrentes y sirven para organizar, clasificar y sintetizar la información obtenida. Por su lado, la categorización consiste en agrupar los códigos asignados a los fragmentos de texto en categorías más amplias y abstractas, es decir, las categorías representan los temas centrales que emergen de los datos. Finalmente, la descripción consiste en proporcionar una narración detallada y exhaustiva de los hallazgos emergentes del análisis de datos. Así, este análisis es un proceso iterativo y dinámico, con triangulación constante de datos para confrontar los resultados y evaluar la confiabilidad y generalizaciones de la información interpretada (Carvalho Pires de Sousa *et al.*, 2019). En este contexto, la Figura 17 describe la secuencia metodológica del análisis planteado.

Figura 17. Secuencia metodológica para el análisis de contenido mixto de entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque aplicados para la elaboración de las TR. Fuente: elaboración propia.

Para describir los resultados se ocuparon: (1) nubes de palabras, (2) mapas de proximidad de códigos, (3) tablas de frecuencias, y (4) testimonios clave de los participantes. Una nube de palabras es una representación visual que muestra los términos más frecuentes en un conjunto de datos textuales, donde el tamaño de cada palabra es proporcional a su frecuencia o relevancia dentro del texto. Este método permite identificar de manera rápida los temas principales, patrones y tendencias en los datos, lo que facilita el análisis inicial y la interpretación cualitativa. Por su parte, para elaborar los mapas de proximidad de códigos se generaron las matrices de adyacencia de códigos en el programa MAXQDA para luego generar un grafo con esa información en R a fin de mostrar las relaciones y conexiones entre los códigos en función de su co-ocurrencia dentro de los datos analizados. Es decir, identifica qué códigos aparecen juntos en los mismos segmentos de texto, visualizándose en un mapa donde la cercanía entre los códigos refleja la intensidad de su relación.

6.2 Cálculo de puntuaciones

Durante la fase técnica de manejo y análisis de datos, así como de cálculo de puntuaciones, se identifican cinco etapas principales (Figura 18).

Figura 18. Diagrama de flujo de la elaboración de indicadores para las TR del GoM. Fuente: elaboración propia.

La metodología parte de Costanzo y colaboradores (2017) desde el punto 1 hasta el punto 3, resaltando lo linealidad y no-linealidad en las normalizaciones y las escalas de calificación. Para las etapas 4 y 5 se aplicó un método jerárquico multicriterio a partir de matrices de Saaty (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

6.2.1 Definición de indicadores y umbrales

La definición de indicadores y de sus respectivos umbrales se llevó a cabo mediante un proceso participativo estructurado, que incluyó talleres presenciales, virtuales y reuniones técnicas de seguimiento. Estos espacios permitieron integrar el conocimiento experto de especialistas, tomadores de decisión y actores con experiencia directa en los distintos componentes del socioecosistema. Durante estas sesiones se discutió la pertinencia, representatividad y viabilidad operativa de cada indicador, así como la disponibilidad y confiabilidad de las fuentes de información.

Los indicadores se desarrollaron conforme a 7 grupos temáticos que buscan abarcar de manera integral todas las dimensiones del socioecosistema. Los grupos temáticos definidos son: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, economía, manejo y gobernanza, y cambio climático. Los indicadores establecidos en los diferentes talleres y sesiones de seguimiento respondieron a amenazas y valores de origen, así como a una condición del modelo PER. Cada indicador cumple con el modelo SMART, asegurando su representatividad actual y a futuro.

6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones

La elaboración de los indicadores se realizó a partir de metodologías diversas, definidas en función de la naturaleza de cada variable, la escala de análisis y el tipo de información disponible. Este proceso incluyó el tratamiento de datos espaciales, temporales y estadísticos, así como la integración de información cualitativa cuando fue necesario. Para ello, se emplearon principalmente Sistemas de Información Geográfica, hojas de cálculo y, en menor medida, herramientas de programación en R.

Cada indicador fue calculado de manera independiente para los cinco estados del Golfo de México, garantizando la coherencia metodológica y la trazabilidad de los datos. En los casos en que la información presentó diferencias de resolución espacial o temporal entre estados, se aplicaron criterios de homologación previamente acordados en los talleres y sesiones de seguimiento, con el fin de mantener la comparabilidad de los resultados.

Una vez elaborados, los indicadores fueron calificados con base en los umbrales definidos en la etapa previa. La calificación se expresó mediante una escala ordinal de cinco categorías, asociadas a códigos de color que facilitan su interpretación (Tabla 5).

Tabla 5. Escala de calificaciones y condiciones.

Calificación	Condición
A Muy alta	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
B Alta	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
C Media	Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
D Baja	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
E Muy baja	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Sin datos	

Esta escala constituye el vínculo entre los valores cuantitativos o cualitativos de los indicadores y su interpretación sintética dentro de la TR.

6.2.3 Normalización

Con el objetivo de integrar indicadores de distinta naturaleza, escala y unidad de medida, los resultados obtenidos en la etapa de calificación fueron sometidos a un proceso de normalización. Este procedimiento permite expresar todos los indicadores en una escala continua y comparable entre 0 y 1, donde 1 representa la condición más alta posible y 0 la condición más baja.

Para la TR se definieron dos tipos principales de normalización (Figura 19): a) la normalización lineal por tramos utilizando percentiles, y b) la normalización basada en umbrales definidos, de carácter no lineal. La selección del método de normalización se realizó en función del tipo de indicador, la distribución de los datos y la existencia de criterios de referencia previamente establecidos.

Figura 19 . Tipos de normalización aplicada. Fuente: elaboración propia.

Normalización lineal por tramos usando percentiles: Se aplicó a indicadores cuantitativos continuos para los cuales no existían umbrales normativos o valores de referencia explícitos, o cuando se requirió una aproximación relativa basada en la distribución estadística de los datos; utiliza percentiles para definir tramos dentro del rango de valores observados y asignarlos de manera proporcional a la escala 0–1, ya sea de forma directa cuando los valores mayores representan la condición más alta, o de forma inversa cuando los menores valores representan la condición más baja, permitiendo capturar gradientes de desempeño de manera continua y sensibles a la variabilidad de los datos.

Normalización directa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos empleada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más alta, de manera que los valores cercanos al percentil superior se aproximan a 1 y los valores más bajos a 0.

Normalización inversa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos utilizada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más baja, en la cual la asignación a la escala se realiza de forma inversa, de modo que los valores más altos se aproximan a 0 y los valores más bajos a 1.

Normalización por umbrales definidos (no lineal): Se aplicó cuando, a partir de los talleres, la literatura especializada o normas oficiales, se identificaron intervalos de referencia claros para la evaluación del indicador; este enfoque no asume necesariamente una relación proporcional entre los valores del indicador y la escala normalizada, sino que se basa en rangos previamente establecidos que representan condiciones cualitativamente distintas.

Normalización por umbrales definidos cuantitativa: Modalidad aplicada a indicadores numéricos para los cuales se definieron umbrales específicos, en la que los valores del indicador se normalizan utilizando directamente los límites de dichos umbrales y se asignan valores en la escala 0–1 conforme a la condición representada dentro de cada intervalo.

Normalización por umbrales definidos cualitativa: Modalidad utilizada para indicadores categóricos sin una métrica numérica continua, en la cual las categorías definidas se asocian directamente a las calificaciones de la TR, ordenadas de la condición más alta a la más baja (A, B, C, D y E), y posteriormente se expresan en la escala normalizada de 0 a 1.

6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)

La integración de los indicadores normalizados y la obtención de calificaciones sintéticas por grupo temático se realizó mediante la aplicación del Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP) (Sendra y García, 2000; Pacheco y Contreras, 2008). Este método permite incorporar de manera explícita el juicio experto en la asignación de pesos

relativos a los indicadores, asegurando al mismo tiempo un control formal de la consistencia de dichos juicios (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). La figura 20 presenta de manera esquemática el procedimiento general seguido en esta etapa.

El proceso AHP se desarrolló a partir de la ponderación definida en el segundo taller de seguimiento, en el cual los participantes evaluaron la importancia relativa de los indicadores dentro de cada grupo temático. Con el fin de mantener matrices con niveles aceptables de consistencia, los grupos temáticos se estructuraron entre 5 y 7 indicadores.

Figura 20. Esquema del método AHP. Fuente: elaboración propia.

En una primera fase se construyeron las matrices de comparación pareada, una por cada grupo temático y estado, en las cuales los indicadores se compararon dos a dos en función de su importancia relativa. Estas comparaciones se realizaron siguiendo la escala fundamental del método AHP, de modo que la parte superior de la matriz representa la preferencia de un indicador sobre otro, mientras que la parte inferior corresponde al inverso de dicha relación. Posteriormente, las matrices de comparación fueron normalizadas por columnas, dividiendo cada elemento entre la suma de su respectiva columna. Este procedimiento permitió transformar los valores originales a un intervalo común y facilitó la estimación de la contribución relativa de cada indicador dentro del grupo temático (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

A partir de las matrices normalizadas se obtuvo el vector de ponderaciones, calculado como el promedio de los valores de cada fila. Este vector representa el peso relativo de cada indicador y constituye el insumo principal para la agregación de los indicadores normalizados en las etapas posteriores (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Los pesos obtenidos reflejan la importancia asignada por los expertos durante los talleres y son específicos para cada grupo temático.

Con el fin de evaluar la coherencia interna de los juicios de comparación, se calculó el valor propio principal λ_{\max} de cada matriz, a partir de la relación entre la matriz de comparaciones original y el vector de ponderaciones. Este valor se utilizó para estimar el Índice de Consistencia (CI) y la Razón de Consistencia (CR), la cual se obtuvo al comparar el CI con el Índice Aleatorio (RI) correspondiente al tamaño de la matriz. Únicamente se aceptaron aquellas matrices con valores de $CR \leq 0.10$, garantizando así un nivel adecuado de consistencia en los juicios expertos (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Finalmente, las calificaciones por grupo temático se obtuvieron mediante una sumatoria lineal ponderada, en la que cada indicador normalizado se multiplicó por su peso correspondiente y los resultados se agregaron para obtener un valor sintético único. Este valor representa el desempeño relativo del grupo temático y fue posteriormente clasificado de acuerdo con una escala de intervalos constantes.

6.2.5 Cálculos globales

La etapa final del proceso metodológico consistió en la integración de las calificaciones obtenidas por grupo temático para generar resultados sintéticos a escala regional y del socioecosistema. El procedimiento consistió en promediar los resultados por grupo temático, por cada subregión y para todo el socioecosistema, los resultados por subregiones se clasificaron por percentiles para obtener los umbrales de calificación que asignan las calificaciones globales.

7. Resultados

7.1 Regionalización de Veracruz

Durante los dos talleres presenciales parte de las actividades atendieron el objetivo de establecer la regionalización para estudiar la zona costero-marina de Veracruz, asegurando que los indicadores sean representativos espacialmente y que reflejaran con precisión las características y condiciones específicas de la región, para ello se elaboraron dos propuestas con criterios propios (Tabla 6).

Criterios considerados para las propuestas de subregionalización:

Se tomó como referencia la segmentación presentada por Silva et al. (2018), en la que segmentan la costa de Veracruz en cinco regiones océano-meteorológicas costeras (Figura 21), según su orientación y ubicación, considerando que el estado de Veracruz tiene una alta diversidad topográfica y climática asociada a su orografía y a la influencia del Golfo de México.

Figura 21. Regiones océano-meteorológicas costeras (Silva et al., 2018).

En este contexto, la delimitación del área a evaluar en la TR se dividió en seis subregiones (Figura 22), tomando en cuenta las delimitaciones de las regiones océano-meteorológicas costeras. La subregión 1 se delimitó con los polígonos municipales de la región océano-meteorológica Costa Norte (Silva et al., 2018), además de incluir los municipios de Tamiahua, Tuxpan y Cazones de Herrera (que forman parte de la región Costa Centro Norte). En esta subregión se incluyen zonas donde hay

presencia importante de humedales, de acuerdo con el Inventario Nacional de Humedales de México (<https://sigagis.conagua.gob.mx/humedales/>). La subregión 2 abarca los municipios de Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla (que forman parte de la región Costa Centro Norte), San Rafael y Nautla (de la región Costa Centro) y también cuenta con presencia de humedales. Para la subregión 3 se tomaron como referencia los polígonos de los municipios de Vega de Alatorre, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Actopan, Úrsulo Galván y La Antigua, que forman parte de la región Costa Centro (Silva et al., 2018). La subregión 4 se delimitó considerando los municipios de la región Costa Centro Sur, que forman parte del polígono del Sitio RAMSAR Sistema Lagunar Alvarado (<https://rsis.ramsar.org/>). Mientras que la subregión 5 se delimitó tomando en cuenta los polígonos de los municipios de San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y parte de Pajapan, delimitando esta región en su colindancia con la región 6 tomando como referencia el límite sur del polígono de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (<https://sig.conanp.gob.mx/>). Y finalmente, la delimitación de la subregión 6 se basó en los polígonos de los municipios restantes de la región Costa Sur (Mecayapan, Pajapan, Coatzacoalcos y Agua Dulce) propuesta por Silva et al. (2018).

Tabla 6. Comparación de la delimitación del área de estudio en cada propuesta.

Zona costera	Propuesta 1	Propuesta 2
Continental	<p>El área de estudio se dividió en tres subregiones, considerando los límites de las regiones océano-meteorológicas costeras (Silva et al., 2018).</p> <p>La subregión 1 (Norte) se delimitó con los polígonos de los municipios que conforman las regiones Costa Norte y Costa Centro Norte.</p> <p>La subregión 2 (Centro) con los polígonos de los municipios que forman parte de la región Costa Centro.</p> <p>La subregión 3 (Sur) se delimitó con los polígonos municipales de las regiones Costa Centro Sur y Costa Sur.</p>	<p>La delimitación del área a evaluar se dividió en seis subregiones.</p> <p>La subregión 1 se delimitó con la región océano-meteorológica Costa Norte, además de incluir los municipios de Tamiagua, Tuxpan y Cazonas de Herrera (que forman parte de la región Costa Centro Norte).</p> <p>La subregión 2 abarca los municipios de Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla (que forman parte de la región Costa Centro Norte), San Rafael y Nautla (de la región Costa Centro). En ambas subregiones se incluyen zonas con presencia importante de humedales.</p> <p>La subregión 3 se delimitó con límites municipales de Vega de Alatorre, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Actopan,</p>

		<p>Úrsulo Galván y La Antigua (que forman parte de la región Costa Centro).</p> <p>La subregión 4 se delimitó con la región Costa Centro Sur, ampliando el polígono con el polígono del Sitio RAMSAR Sistema Lagunar Alvarado.</p> <p>La subregión 5 se delimitó con el polígono de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.</p> <p>La subregión 6 se basó en la región Costa Sur, ampliando el polígono para incluir humedales.</p>
Marina	<p>Se delimitó con los polígonos de las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POEM GoM).</p> <p>Se tomó como referencia el límite sur de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de tipo Marina con clave 159, los límites norte de las Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) con clave 160, 161, 162, 164, 165, y 200 Zonas Marinas de Competencia Federal, así como de las UGAS 201 Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan y 163 Parque Nacional (PN) Sistema Arrecifal Veracruzano, del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POEM GoM).</p>	<p>Se delimitó considerando los primeros 10 km a partir de la línea de costa hacia el mar, abarcando los arrecifes costeros de la región, tomando como referencia el polígono del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan y el Sitio RAMSAR Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.</p>

Figura 22 . Delimitación del área de estudio: TR-Veracruz. Fuente: elaboración propia.

Durante el segundo taller virtual en la sección de redacción de contenidos los actores de manera participativa redactaron el texto de subregionalización de la zona tomando en cuenta las características más relevantes de cada subregión.

Regionalización

Las seis subregiones están conectadas por el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), que abarca 650 km y más de 125 arrecifes. La subregión 1 incluye el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), ríos y lagunas costeras con islas interiores como Tamiahua y Tampamachoco. La subregión 2 es una planicie con dunas bajas, sitios de anidación de tortugas y presencia e influencia totonaca. La subregión 3 combina dunas móviles y estabilizadas, lagunas dulces y salobres, un corredor de aves migratorias y una zona montañosa con potencial geotérmico. La subregión 4 integra un sistema lagunar asociado al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y el principal puerto del estado, con actividad turística e industrial. La subregión 5 abarca Los Tuxtlas, con sistema volcánico, selvas húmedas, humedales, presencia popoluca y náhuatl, y ecoturismo. La subregión 6 alberga cinco arrecifes y ríos clave para la pesca.

7.2 Valores y amenazas del socioecosistema

El análisis de los testimonios recogidos revela un panorama complejo de amenazas que afectan a las comunidades costeras de Veracruz. La contaminación del agua emerge como un problema transversal, con diversas fuentes y consecuencias. Derrames de hidrocarburos, descargas industriales y domésticas, residuos agroquímicos y la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales contribuyen a la degradación de la calidad del agua, afectando la pesca y la salud humana. La presencia de metales pesados y contaminantes emergentes agrava la situación. La sobreexplotación de recursos pesqueros es otra amenaza recurrente, impulsada por la pesca ilegal, la captura de juveniles, y el uso de artes de pesca destructivas. Esto lleva a la disminución de especies clave y afecta la economía de las comunidades pesqueras.

La competencia con el camarón de cultivo también se presenta como un factor de presión. La erosión costera es un problema significativo, atribuido al cambio climático, la pérdida de vegetación, la construcción de escolleras, y el aumento del nivel del mar. Esta erosión amenaza la infraestructura costera y los ecosistemas. La deforestación y la pérdida de manglares son consecuencias de la urbanización, la ganadería, y la tala ilegal, con impactos negativos en la biodiversidad y la protección costera. Los incendios representan una amenaza anual, exacerbada por la vegetación inflamable y, en algunos casos, por actividades humanas. El turismo, aunque genera ingresos, también presenta impactos negativos, incluyendo la generación de basura, la sobreexplotación de recursos, y la falta de infraestructura. La falta de conciencia ambiental entre los turistas agrava la situación.

El mapa de proximidad de códigos (Figura 23) revela varios clústeres de amenazas interconectadas en Veracruz, los cuales agrupan problemáticas ambientales y socioeconómicas en función de su relación y frecuencia de coaparición en los datos analizados. Se pueden distinguir 3 clusters: (1) (verde) amenazas asociadas a fenómenos naturales y presiones climáticas; (2) (naranja) presiones derivadas del turismo y dinámicas antrópicas; (3) (azul) contaminación y degradación por actividades extractivas e industriales.

Figura 23. Proximidad de códigos que identifican amenazas en la zona costero-marina de Veracruz. Fuente: elaboración propia.

El análisis de las narrativas revela una compleja interacción entre valores socioecológicos y las presiones económicas y ambientales en la zona costero-marina de Veracruz. Un patrón común es la profunda preocupación por la degradación ambiental, manifestada en la contaminación del agua, la pérdida de manglares, la erosión costera, y la sobrepesca (como se mencionó en la sección anterior). Esta preocupación se refleja en la valoración que las personas entrevistadas dan a la conservación de los recursos naturales, mostrando un fuerte apego a su territorio y a la transmisión de conocimientos entre generaciones.

La pesca y el turismo son actividades con doble filo: la pesca emerge como una actividad económica crucial en múltiples comunidades, pero su sostenibilidad se ve constantemente amenazada por la contaminación y la sobreexplotación. Similarmente, el turismo, aunque fuente de ingresos, genera contaminación y presión sobre el medio ambiente. Este conflicto entre desarrollo económico y conservación es un tema central en varios documentos.

La participación comunitaria en iniciativas de conservación, incluyendo la limpieza de playas, la reforestación de manglares y la protección de especies son valores esenciales en la zona costera marina de Veracruz. Sin embargo, esta participación se ve frecuentemente limitada por la falta de apoyo gubernamental, la burocracia en la obtención de permisos, y la falta de recursos, es decir, por limitaciones institucionales.

La educación ambiental se destaca como una herramienta fundamental para la conservación a largo plazo, reconociendo la necesidad de un cambio de conciencia y cultura para lograr una gestión sostenible de los recursos. Algunos testimonios señalan la resistencia al cambio cultural y los conflictos de intereses económicos como obstáculos importantes para la conservación. Si bien existe un consenso sobre la necesidad de conservación, los testimonios muestran diferentes enfoques en la gestión de los recursos. Algunos destacan la colaboración con instituciones gubernamentales y académicas, mientras que otros enfatizan la autogestión comunitaria. La resiliencia de las comunidades y su capacidad de adaptación a las presiones ambientales también se destaca en varios testimonios.

Así, los valores socioecológicos en la zona costero-marina de Veracruz se entrelazan con la preocupación por la degradación ambiental, las necesidades económicas y las limitaciones institucionales. La Figura 24 muestra el mapa de proximidad de códigos que revela varios clústeres de valores interconectados en Veracruz, los cuales agrupan valores ambientales y sociales en función de su relación y frecuencia de coaparición en los datos analizados. Se pueden distinguir 2 clústeres relacionados con (1) valores socioeconómicos y gobernanza local (verde) y (2) valores ecológicos e identitarios (naranja).

Figura 24. Proximidad de códigos que identifican valores en la zona costero-marina de Veracruz.
Fuente: elaboración propia.

Las ideas identificadas para entender el contexto actual de Veracruz fueron agrupadas en los siete grupos temáticos, reflejando tanto los atributos clave a proteger como los procesos de degradación.

Tabla 7. Listado de valores y amenazas identificadas para Veracruz.

Grupo Temático	Valores	Amenazas
Recursos Hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Contaminación química por hidrocarburos, metales pesados y otras sustancias tóxicas ● Acidificación del agua de mar ● Aporte de sedimentos por los ríos al mar ● Efectos a la salud ● Generación de residuos sólidos en ríos, mares y costas ● Intrusión salina ● Extracción excesiva del acuífero ● Impedimento del flujo natural de agua ● Descargas térmicas por hipoclorito ● Descargas de aguas residuales – eutrofización 	<ul style="list-style-type: none"> ● Grandes paisajes acuáticos ● Sistemas lagunares ● Confluencia de importantes cuencas ● Importantes volúmenes de agua superficial ● Servicios ecosistémicos ● Importantes volúmenes de agua subterránea ● Sitios de referencia de calidad del agua
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Presencia de florecimientos algales nocivos ● Plantas y animales exóticos invasores ● Pérdida de organismos clave ● Sobrepesca de los recursos pesqueros ● Cambio de las cadenas tróficas por exceso de especies carnívoras ● Ganadería extensiva en humedales costeros ● Plagas y enfermedades nativas y no nativas en ecosistemas forestales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diversidad marina y costera ● Especies de valor pesquero ● Especies claves de los ecosistemas ● Polinizadores ● Biodiversidad de especies protegidas ● Playas con presencia e índices para la anidación de tortugas marinas ● Diversidad de especies de manglar

Grupo Temático	Valores	Amenazas
Ecosistemas y Paisajes	<ul style="list-style-type: none"> ● Pérdida de cobertura de vegetación acuática sumergida ● Desarrollo industrial (petroquímica) ● Plagas y enfermedades nativas y no nativas en ecosistemas forestales ● Cambio de uso de suelo ● Agricultura extensiva (expansión de frontera agrícola) ● Urbanización costera /Incremento de zonas turísticas ● Deforestación de manglares ● Sobreexplotación de suelos y otros recursos naturales ● Erosión de playas ● Impedimento del flujo natural del agua 	<ul style="list-style-type: none"> ● Áreas protegidas, sitios RAMSAR ● Diversidad de ecosistemas terrestres, marinos y aéreos ● Importancia ecológica y belleza paisajística ● Sistemas arrecifales ● Reforestación de áreas perturbadas ● Vegetación ribereña ● Ecosistemas prioritarios como manglares, lagunas costeras, dunas, pastos marinos ● Ecosistemas de protección a la costa ante huracanes y nortes ● Lagunas costeras como áreas de crianza de recursos pesqueros ● Absorción de carbono en manglares
Comunidad y Cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de sentido de pertenencia ● Falta de cooperativismo de las cooperativas pesqueras ● Conflictos sociales por asentamientos irregulares ● Falta de integración de las particularidades culturales y sociales ● Crecimiento poblacional ● Falta de divulgación y participación social ● Falta de visibilización de ecosistemas ● Desigualdad 	<ul style="list-style-type: none"> ● Riqueza biocultural; ● Apropiación comunitaria de larga tradición ● Conciencia ecológica y responsabilidad en el uso de recursos ● Participación de la sociedad civil en la conservación ● Sostenibilidad alimentaria ● Saberes locales
Manejo y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollo y operación portuaria ● Desarrollo urbano y turístico sin planificación ● Extractivismos y malas praxis en la gestión de los recursos costeros ● Descargas de aguas residuales no autorizadas ● Ocupaciones de ZOFEMAT, sin autorización 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuidado y conservación de especies en peligro de extinción ● Zonas de refugio pesquero para especies prioritarias y comerciales ● Áreas naturales protegidas ● Observancia de la normatividad de protección para la ecosistémica ● Resteo y planeación en la urbanización

Grupo Temático	Valores	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de observancia de política públicas ● Incremento de pesca furtiva/ Pesca no sustentable ● Aplicación excesiva de agroquímicos en cultivos ● Mal manejo de residuos sólidos ● Falta de visión y compromiso de los actores ante el cambio climático ● Falta de sitios de disposición de lodos contaminados 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuidado de ecosistemas con uso turístico ● Instituciones con atribuciones claras ● Carbono azul ● Prácticas de pesca responsable ● Integridad de ecosistemas arrecifales
Economía	<ul style="list-style-type: none"> ● Pesca no sustentable ● Extracción, cosecha y comercio del coral ● Actividades portuarias ● Efecto de la pesca de arrastre de sobre los fondos marinos ● Bajo precio de los recursos ● Turismo no responsable ● Exclusión socioeconómica de comunidades costeras ● Empleo informal en el sector pesquero /Desempleo ● Brechas salariales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Acuicultura y maricultura/ Alta productividad pesquera ● Economía sostenible ● Ecoturismo/ Deportes acuáticos ● Comercio marítimo /Actividades portuarias ● Diversidad de ecosistemas como fuente de trabajo para las comunidades ● Metabolitos con aplicación biotecnológica ● Alta disponibilidad de recursos naturales
Cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> ● Aumento en la temperatura del agua en el mar ● Acidificación y aumento del nivel del mar ● Impactos del cambio climático ● Erosión ● Eventos extremos ● Deforestación en la cuenca que reduce la captura de carbono ● Intensificación del efecto de isla de calor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Servicios ecosistémicos de protección climática ● Los manglares y pastos marinos como sumideros de carbono azul ● Regulación climática ● Recarga natural de acuíferos ● Resiliencia costera frente a ciclones ● Seguridad hídrica

7.3 Resultados de la ponderación

Durante el segundo taller de seguimiento se realizó una dinámica participativa orientada a definir la relevancia de los indicadores en cada grupo temático. En esta actividad, las y los participantes compararon los distintos indicadores socioambientales y asignaron mayor o menor peso según su percepción sobre la situación actual del socioecosistema y los temas que consideran más importantes en el territorio.

La incorporación de estas ponderaciones en el cálculo reconoce el aporte del conocimiento local en la evaluación del socioecosistema. Las personas participantes compartieron su experiencia y comprensión de las dinámicas territoriales, lo que permitió contextualizar el papel de cada indicador dentro de su grupo temático. De este modo, la calificación resultante no se basa únicamente en el comportamiento numérico de los indicadores, sino también en su pertinencia en la realidad local. En la Tabla 10 se presentan los resultados de la ponderación obtenida para cada grupo temático ordenados según importancia (1 el más relevante y 7 el de menor relevancia).

Tabla 8. Indicadores enlistados según el nivel de importancia.

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
Recursos hidrológicos	Nivel de enterococos en agua marina y coliformes en agua dulce	1
	Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas	2
	Condición de la calidad de agua continental	3
	Índice integral de calidad del agua marina	4
	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)	5
	Grado de eutrofización en lagunas costeras	6
Biodiversidad	Riqueza de corales	1
	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010	2
	Riqueza de especies marinas y estuarinas de zooplancton	3
	Riqueza de aves	4
	Riqueza de peces arrecifales	5
	Presencia de especies de tortugas marinas	6
	Riqueza de especies invasoras	7
Ecosistemas y paisajes	Porcentaje de comunidades emergentes	1
	Índice de antropización de manglar	2
	Porcentaje de longitud de redes viales	3

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
	Almacenamiento estimado de carbono en manglares	4
	Porcentaje de cobertura de comunidades sumergidas	5
	Tasa de erosión de la línea de costa	6
	Estado de conservación de dunas costeras	7
Comunidad y cultura	Porcentaje de localidades sin acceso a servicios básicos	1
	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural	2
	Porcentaje de población no originaria	3
	Grado de rezago social	4
	Tasa de cambio de población indígena y afroamericana	5
Economía	Porcentaje de población en situación de pobreza	1
	Precio de los recursos pesqueros comerciales	2
	Nivel de ocupación del sector pesquero	3
	Grado de marginación	4
	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)	5
	Porcentaje de participación femenina en el sector pesquero y acuícola	6
Manejo y gobernanza	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas	1
	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando	2
	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes	3
	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando	4
	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas	5
	Índice de presión de la industria de hidrocarburos en el CASGM	6
	Porcentaje de superficie de arrecifes bajo un esquema legal de protección	7
Cambio climático	Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar y erosión costera	1
	Tasa de cambio de la temperatura superficial del mar	2
	Índice de estabilidad climática	3
	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema	4
	Número de meses con sequía al año	5

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
	Tasa de cambio de la temperatura del aire	6

A partir de estas posiciones, los indicadores conservaron el orden y peso definidos dentro de cada grupo temático para su incorporación en el cálculo final. Esta estructura se mantuvo de manera consistente en las bases de datos, los listados y en la integración general de la Tarjeta de Reporte, asegurando coherencia entre el proceso participativo y los resultados presentados.

7.4 Indicadores

En total se elaboraron 44 indicadores (Figura 25), tanto ambientales como socioeconómicos, que permiten evaluar el estado de salud del socioecosistema de Veracruz en relación con sus siete grupos temáticos. Estos se organizan en 6 indicadores de Recursos Hidrológicos, 7 de Biodiversidad, 7 de Ecosistemas y Paisajes, 5 de Comunidad y Cultura, 6 de Economía, 7 de Manejo y Gobernanza, y 6 de Cambio Climático.

Estos indicadores se construyeron a partir de 34 fuentes oficiales, 3 indicadores derivados de literatura, 6 a partir de información aportada por actores, y 1 indicador proveniente de proyectos LANRESC previos.

Figura 25. Número de indicadores elaborados por grupo temático. Fuente: elaboración propia.

En esta sección se reúne de forma estandarizada toda la información necesaria para comprender qué mide cada indicador y cómo se construye por medio de fichas técnicas. En ellas se documenta su identificación dentro del sistema de evaluación, incluyendo el nombre del indicador, el grupo temático al que pertenece, la condición que representa, la actividad de origen asociada, los ODS a los que contribuye y su clasificación en el modelo PER.

Asimismo, las fichas describen el marco de referencia del indicador, señalando las amenazas y los valores de origen que permiten interpretar sus resultados. También se detallan los datos utilizados para su cálculo, especificando las variables utilizadas, la cobertura espacial y temporal, el periodo de análisis, las unidades, las fuentes de información y si esta es de acceso público.

Finalmente, cada ficha técnica presenta la metodología empleada para el cálculo del indicador, incluyendo la forma analítica o fórmula, los umbrales o valores de referencia, el tipo de normalización aplicado y su interpretación. Asimismo, se incorporan recomendaciones sobre las limitaciones identificadas durante el desarrollo de los indicadores y sus áreas de oportunidad, así como metadatos adicionales que apoyan su trazabilidad y actualización.

A continuación se presentan las fichas técnicas de los 44 indicadores para zona costero-marina de Veracruz (Tabla 9-Tabla 52):

Tabla 9. Información general del indicador 1: Nivel de enterococos en agua marina y coliformes en agua dulce.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	1
	Nombre del indicador	Nivel de enterococos en agua marina y coliformes en agua dulce
	Descripción	Evalúa el nivel de contaminación microbiológica del agua mediante un indicador sanitario basado en concentraciones de enterococos para aguas marinas y coliformes fecales para aguas dulces.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Descargas de aguas residuales – eutrofización
	Valores de origen	Sitios de referencia de calidad del agua
Información de los datos utilizados	Variables	Concentración de enterococos y coliformes fecales
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2022-2024
	Unidades	NMP/100 mL V UFC/100 mL
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 2022 Y 2024: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/gob-mx/playas/resultados.html Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua (RENAMECA), 2025: https://www.gob.mx/conaqua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo el promedio anual de concentraciones y se comparó con los umbrales oficiales (OMS–EPA–CONAGUA para enterococos y criterios para coliformes), asignando un valor numérico (1–5).		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por la OMS, EPA y CONAGUA		
		Calificación	Enterococos (UFC/100 mL)	CF / E. coli (NMP/100 mL)
		A Muy alta	≤ 35	≤ 200
		B Alta	36 – 70	201 – 1 000
C Media		71 – 200	1 001 – 2 000	
D Baja		201 – 500	2 001 – 10 000	
E Muy baja	> 500	> 10 000		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor concentración de enterococos y coliformes.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Mejorar la consistencia y cobertura de los datos, ya que en algunas subregiones no se cuenta con ambos parámetros ni con series completas para todos los años. Contar con registros homogéneos y continuos permitiría reducir la incertidumbre del promedio anual.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 10. Información general del indicador 2: Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	2
	Nombre del indicador	Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas
	Descripción	Cuantifica el volumen de agua disponible obtenido del balance entre precipitación, escorrentía, evapotranspiración, infiltración y concesiones aguas abajo, a partir de datos de CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Extracción excesiva del acuífero
	Valores de origen	Importantes volúmenes de agua superficial
Información de los datos utilizados	VARIABLES	Volumen anual
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2023
	Unidades	hm ³ /año
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Datos obtenidos del DOF, 2023 y de los informes de las Regiones Hidrológicas RH. 29 Coatzacoalcos, RH. 28 Papaloapan, RH. 28 Actopan y Antigua, RH. 27 Norte de Veracruz, RH. 26 Pánuco. CONAGUA, SINAV30: https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=RegionesH
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de la disponibilidad media anual de agua superficial en cada sistema hidrológico que desemboca al Golfo de México

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		12199.91	A Muy alta	11032.8354 - 12199.91
		11032.8354	B Alta	10188.4642 - 11032.8354
		10188.4642	C Media	7771.0244 - 10188.4642
		7771.0244	D Baja	4336.8886 - 7771.0244
		4336.8886	E Muy baja	0 - 4336.8886
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor disponibilidad media anual de agua superficial		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere incorporar la revisión de estimaciones de periodos anteriores para identificar tendencias en la disponibilidad media anual del agua superficial a lo largo del tiempo. Así como agregar el agua subterránea para construir un indicador más integral.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 11. Información general del indicador 3: Condición de la calidad de agua continental.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	3
	Nombre del indicador	Condición de la calidad de agua continental
	Descripción	Evalúa el estado de la calidad del agua en cuerpos de agua continentales, superficiales y subterráneos, mediante el análisis de parámetros físico-químicos, biológicos y microbiológicos, a partir de datos de RENAMECA (CONAGUA).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Contaminación química por hidrocarburos, metales pesados y otras sustancias tóxicas
	Valores de origen	Importantes volúmenes de agua subterránea
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos de monitoreo clasificados con un código de tres colores
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de puntos de monitoreo en rojo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA), 2024: https://www.gob.mx/conagua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de los puntos del semáforo integrales de calidad de agua

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=30.30
		32.00%	B Alta	30.31 a 34.78
38.71%		C Media	34.79 a 43.15	
45.95%		D Baja	43.16 a 48.89	
50.00%	E Muy baja	>=48.90		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registran menos puntos de monitoreo en rojo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El semáforo de calidad del agua de RENAMECA se basa en la evaluación de oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅), la demanda química de oxígeno (DQO), los sólidos suspendidos totales, el pH, la temperatura, la conductividad eléctrica, los coliformes fecales o E. coli, así como nutrientes como nitrógeno en sus distintas formas y fósforo total; en algunos sitios también se consideran grasas y aceites.</p> <p>Se sugiere incluir el análisis temporal de los registros para identificar si la calidad del agua mejora, se mantiene o se deteriora con el tiempo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 12. Información general del indicador 4: Índice integral de calidad del agua marina.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	4
	Nombre del indicador	Índice integral de calidad del agua marina
	Descripción	Evalúa la eutrofización marina como un sistema de alerta temprana mediante cinco parámetros ambientales, utilizando datos satelitales y modelos numéricos, con base en el Índice Integral de Calidad del Agua Marina (ICAM-SIMAR-Integral), adaptado del ICAM de Horton (1965).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Descargas de aguas residuales – eutrofización
	Valores de origen	Servicios ecosistémicos
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos con valores del Índice integral de calidad del agua marina
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	2000-2025
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Caballero-Aragón, H.; Santamaría-del-Ángel, E.; CerdeiraEstrada, S.; Martell-Dubois, R.; Rosique-de-la-Cruz, L.; ValdezChavarin, J. Analyzing Eutrophication Conditions in the Gulf of Mexico Using the SIMARIntegral Marine Water Quality Index (ICAM-SIMAR-Integral). Sustainability 2025, 17, 11354. https:// doi.org/10.3390/su172411354/</p> <p>Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) - Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR) https://simar.conabio.gob.mx/explorer/</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio anual de los valores del Índice de Calidad del Agua (ICAM-SIMAR)	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por CONABIO	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	71-100
		B Alta	51-70
C Media		31-50	
D Baja	11-30		
E Muy baja	0-10		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor calidad del agua marina.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El índice considera lo siguiente: concentración de clorofila-a (mg/m^3) o CHL: Parámetro biológico satélite, indicador de la presencia de fitoplancton en la superficie del mar y relacionado con la posible contaminación por materia orgánica. Concentración de nitrato (mmol m^{-3}) o NO_3 : Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Concentración de fosfato (mmol m^{-3}) o PO_3 : Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Coeficiente de atenuación difusa de la irradiancia incidente a 490 nm (m^{-1}) o KD_{490} : Parámetro óptico satelital utilizado como indicador de turbidez. Oxígeno disuelto en la superficie del mar (mmol/m^3) u O^2 : Parámetro químico derivado de modelos, que puede verse afectado por cambios en la salinidad, la temperatura o la presencia de materia orgánica.	
	Elaboración del indicador	Colaboración CONABIO - Equipo LANRESC	

Tabla 13. Información general del indicador 5: Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN).

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	5
	Nombre del indicador	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)
	Descripción	Estima el número ponderado de especies fitoplanctónicas nocivas y tóxicas registradas por localidad, considerando su nivel de peligrosidad y la frecuencia de registros reportados en diversas fuentes bibliográficas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Descargas de aguas residuales – eutrofización
	Valores de origen	Sistemas lagunares
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies y nivel de toxicidad
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	1990 a 2012
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Aké-Castillo, J.A., Y. B. Okolodkov, C. F. Rodríguez-Gómez y G. Campos-Bautista (2014). Florecimientos algales nocivos en Veracruz: especies y posibles causas (2002-2012), p. 133-146. En: A.V. Botello, J. Rendón vonOsten, J. A. Benítez y G. Gold-Bouchot (eds.). Golfo de México. Contaminación e impacto ambiental: diagnóstico y tendencias. uac, unam-icmyl, cinvestav-Unidad Mérida. 1174 p. isbn 978-607-7887-71-3.</p> <p>Aké-Castillo, J.A. y Pootl-Delgado, C.A., (2016), FAN en el Golfo de México: panorama general de eventos y especies. García-Mendoza, E., Quijano-Scheggia, S. I., Olivos-Ortiz, A. y Núñez-Vázquez, E. J., Florecimientos Algales Nocivos en México. Ensenada, México. CICESE. (pp. 299 a 307)</p>

		<p>Copado-Rivera, A. G., & Bello-Pineda, J., (2018). Evaluación del impacto de eventos de florecimientos algales nocivos en el estado de Veracruz y la percepción de la sociedad (Tesis de Maestría). Universidad Veracruzana.</p> <p>Siqueiros & Lowy (2021). Have scientific studies on harmful algal blooms (red tides) contributed to mitigate their impact on economy and human health?. Ludus Vitalis. Revista De Filosofía De Las Ciencias De La Vida, 29(56), 109-166. https://revistas.uv.cl/index.php/ludusvitalis/article/view/3856</p> <p>Ulloa, M., Álvarez-Torres, P., Horak-Romo, K., & Ortega-Izaguirre, R. (2016). Harmful algal blooms and eutrophication along the mexican coast of the Gulf of Mexico large marine ecosystem. Environmental development, 22, 120-128. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2016.10.007</p>																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de los registros de especies presentes multiplicado por el nivel de toxicidad reportado																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.6</td> <td>A Muy alta</td> <td>0 - 12.6</td> </tr> <tr> <td>16.6</td> <td>B Alta</td> <td>12.6 - 16.6</td> </tr> <tr> <td>21.4</td> <td>C Media</td> <td>16.6 - 21.4</td> </tr> <tr> <td>43.8</td> <td>D Baja</td> <td>21.4 - 43.8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>43.8 - 75</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	12.6	A Muy alta	0 - 12.6	16.6	B Alta	12.6 - 16.6	21.4	C Media	16.6 - 21.4	43.8	D Baja	21.4 - 43.8		E Muy baja	43.8 - 75
	Percentiles	Calificación	Umbrales																	
	12.6	A Muy alta	0 - 12.6																	
16.6	B Alta	12.6 - 16.6																		
21.4	C Media	16.6 - 21.4																		
43.8	D Baja	21.4 - 43.8																		
	E Muy baja	43.8 - 75																		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una menor presencia de FAN.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se usan umbrales definidos para excluir los valores en "0" en el cálculo de los percentiles.</p> <p>Se sugiere contar un registro continuo y sistemático de eventos, ya que la información disponible proviene principalmente de estudios aislados y no de una serie de seguimiento en el tiempo.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 14. Información general del indicador 6: Grado de eutrofización en lagunas costeras.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	6
	Nombre del indicador	Grado de eutrofización en lagunas costeras
	Descripción	Mide el estado trófico de las lagunas costeras integrando distintos índices de eutrofización (TSI de Carlson basado en clorofila-a, TRIX y una aproximación por DBO/DQO), para describir el nivel de enriquecimiento de nutrientes y su efecto en el ecosistema.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Descargas de aguas residuales – eutrofización
	Valores de origen	Servicios ecosistémicos
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de índices tróficos
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	1990 a 2018
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Cortes-Ballesteros, P. (2019). Variación espacio temporal de la biomasa fitoplanctónica en la Laguna de Sontecomapan, Veracruz y su relación con los factores fisicoquímicos del sistema. (Informe de Servicio Social). UAM Herrera-Silveira, J.A., Morales-Ojeda S.M. and Cortés-Balan, T. O. (2011). Eutrofización en los ecosistemas costeros del Golfo de México: V.1. SEMARNAT-NOAA-GEF-UNIDO. 88 pp.

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo como el promedio de una escala ordinal de eutrofización (1-5) homologada a partir de distintos índices tróficos. Los umbrales de interpretación se establecieron en valores enteros (2, 3 y 4), correspondientes a los cambios funcionales entre estados tróficos oligotrófico, mesotrófico y eutrófico, siguiendo criterios de clasificación trófica ampliamente utilizados en la literatura (Carlson, 1977; OECD, 1982; Vollenweider et al., 1998)												
	Umbral o valor de referencia	<p style="text-align: center;">Umbrales establecidos mediante registros bibliográficos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Calificación</th> <th style="width: 40%;">Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #006400; color: white; text-align: center;">A Muy alta</td> <td style="text-align: center;">0 - 2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00CED1; text-align: center;">B Alta</td> <td style="text-align: center;">2 - 4</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">C Media</td> <td style="text-align: center;">4 - 6</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF8C00; text-align: center;">D Baja</td> <td style="text-align: center;">6 - 8</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #8B0000; text-align: center;">E Muy baja</td> <td style="text-align: center;">> 8</td> </tr> </tbody> </table>	Calificación	Umbrales	A Muy alta	0 - 2	B Alta	2 - 4	C Media	4 - 6	D Baja	6 - 8	E Muy baja	> 8
	Calificación	Umbrales												
	A Muy alta	0 - 2												
	B Alta	2 - 4												
C Media	4 - 6													
D Baja	6 - 8													
E Muy baja	> 8													
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.													
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el grado de eutrofización es bajo.													
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Contar con un registro continuo y sistemático de eventos, ya que la información disponible proviene principalmente de estudios aislados y no de una serie de seguimiento en el tiempo.												
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC												

Tabla 15. Información general del indicador 7: Riqueza de corales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	7
	Nombre del indicador	Riqueza de corales
	Descripción	Cuantifica el número de especies de corales registradas en la zona de estudio.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Pérdida de organismos clave
	Valores de origen	Especies claves de los ecosistemas
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Jordán-Garza, A. G., González-Gándara, C., Salas-Pérez, J. J., & Morales-Barragán, A. M. (2017). Coral assemblages are structured along a turbidity gradient on the Southwestern Gulf of Mexico, Veracruz. <i>Continental Shelf Research</i> , 138, 32-40. iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número total de especies de corales registradas en los puntos de monitoreo.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=25
		24.00	B Alta	12.01 a 24
12.00		C Media	9.01 a 12	
9.00		D Baja	2.01 a 9	
	2.00	E Muy baja	<=2	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de corales		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere fortalecer la continuidad temporal de los registros para poder analizar tendencias en el tiempo y detectar pérdidas o cambios en la diversidad de especies. Así como, complementar el indicador con información sobre abundancia relativa y cobertura coralina		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 16. Información general del indicador 8: Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	8
	Nombre del indicador	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Descripción	Cuantifica el número de especies registradas de animales y plantas dentro de la NOM-059-SEMARNAT 2010 ponderando según su categoría y relevancia
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Pérdida de organismos clave
	Valores de origen	Biodiversidad de especies protegidas
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria del número de registros con categorías de riesgo ponderando: Extinta en estado salvaje (30%), Peligro de extinción (40%), Amenazada (20%) y Protección especial (10%)

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		15.72	A Muy alta	<=15.72
		18.34	B Alta	15.721 a 18.34
21.50		C Media	18.341 a 21.50	
	34.88	D Baja	21.501 a 34.879	
		E Muy baja	>=34.88	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo número de especies en categorías de riesgo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Dar seguimiento a la actualización de la NOM-059-SEMARNAT para mantener vigente la información del indicador. Además de fortalecer los registros de especies en la región, ya que su identificación depende en gran parte del nivel de monitoreo y documentación disponible. Asimismo, promover que la inclusión y clasificación de especies en la NOM se base en criterios técnicos y científicos, considerando la participación de especialistas, reconociendo que este instrumento es un punto de partida para la protección oficial de especies en riesgo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 17. Información general del indicador 9: Riqueza de especies marinas y estuarinas de zooplancton.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	9
	Nombre del indicador	Riqueza de especies marinas y estuarinas de zooplancton
	Descripción	Mide el número de especies de los principales grupos de zooplancton presentes en la región marina y en los sistemas lagunares, con base en información disponible en bases de datos y literatura científica.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Presencia de florecimientos algales nocivos
	Valores de origen	Diversidad marina y costera
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Literatura utilizada: Navarrete-Bautista et al., 2025; Rodríguez-Gómez et al., 2015; Aké-Castillo et al., 2014; Sanvicente-Añorve et al., 2019; Sanvicente-Añorve et al., 2023; Alvarez Silva, 1991; Olvera et al., 2020; Alvarez-Silva et al., 2000; Sanvicente-Añorve et al., 2024; Lemus-Santana et al., 2014; Sanvicente-Añorve et al., 2021; Sanvicente-Añorve et al., 2020; Ayala-Rodríguez et al., 2016; Sanvicente-Añorve et al., 2011; Sanvicente-Añorve et al., 2000. iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		471.00	A Muy alta	>=471
		209.00	B Alta	209.1 a 470.99
207.00		C Media	207.1 a 209	
162.00		D Baja	162.1 a 207	
	E Muy baja	<=162		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de especies de zooplancton			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Mejorar la resolución taxonómica de los registros, promoviendo la identificación a nivel de especie en lugar de género o grupo funcional cuando sea posible.</p> <p>Integrar información de ambientes de transición (bocas de laguna, estuarios y zonas de mezcla), donde suele presentarse una alta diversidad y recambio de especies.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 18. Información general del indicador 10: Riqueza de aves.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	10
	Nombre del indicador	Riqueza de aves
	Descripción	Mide el número de especies de aves migratorias y residentes en la región costera, tanto nativas como no nativas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Ganadería extensiva en humedales costeros
	Valores de origen	Diversidad marina y costera
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies de aves
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=393
		393.00	B Alta	378 a 392
377.00		C Media	367 a 377	
366.00		D Baja	247 a 366	
	246.00	E Muy baja	<=246	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor riqueza de aves.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Fortalecer el monitoreo estandarizado en campo para generar información sobre abundancia, ya que actualmente los registros disponibles permiten estimar la riqueza de especies, pero no el tamaño de sus poblaciones.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 19. Información general del indicador 11: Riqueza de peces arrecifales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	11
	Nombre del indicador	Riqueza de peces arrecifales
	Descripción	Cuantifica el número de especies de peces arrecifales registradas en la zona de estudio.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Sobrepesca de los recursos pesqueros
	Valores de origen	Especies claves de los ecosistemas
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas en cada subregión
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Argüelles-Jiménez J., & A.L. Gutiérrez-Velázquez. 2025. Peces del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, p. 87-134. In: A. Granados-Barba, L.D. Ortiz-Lozano & A.L. GutiérrezVelázquez (eds.). Nuevo Conocimiento sobre el Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México: Integrando los Ambientes Costeros. Universidad Autónoma de Campeche. 540 p. ISBN 978-607-8907-34-2. doi 10.26359/EPOMEX02202503.
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=426.81
		426.80	B Alta	359.61 a 426.80
359.60		C Media	286.41 a 359.60	
286.40		D Baja	207.21 a 286.40	
207.20	E Muy baja	<=207.20		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay mayor riqueza de peces arrecifales		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Revisar y actualizar periódicamente los listados de especies con apoyo de especialistas y estudios recientes, para evitar que falten especies o que se mantengan registros ya desactualizados.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 20. Información general del indicador 12: Presencia de especies de tortugas marinas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	12
	Nombre del indicador	Presencia de especies de tortugas marinas
	Descripción	Mide la presencia de especies de tortugas marinas, considerando registros entre 2015 y 2025 de tortuga lora (<i>Lepidochelys kempii</i>), tortuga carey (<i>Eretmochelys imbricata</i>), tortuga verde (<i>Chelonia mydas</i>), tortuga caguama (<i>Caretta caretta</i>) y tortuga laúd (<i>Dermochelys coriacea</i>).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Ganadería extensiva en humedales costeros
	Valores de origen	Playas con presencia e índices para la anidación de tortugas marinas
Información de los datos utilizados	Variables	Número de registros de presencia
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2015 - 2025
	Unidades	Número de registros
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Reportes sobre acciones del Sector Ambiental para la protección de las tortugas marinas en México - Semarnat: https://cec.org/files/sem/20231103/aaf005.pdf ; https://cec.org/files/sem/20240306/aal002.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231103/aaf007.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231123/aaj015.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231123/aaj016.pdf Datos proporcionados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) - RB Los Tuxtlas

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por juicio experto	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	5
B Alta		4	
C Media		3	
D Baja	2		
E Muy baja	1		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor presencia de especies de tortugas marinas.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se sugiere ampliar la cobertura temporal del indicador mediante la incorporación de series de tiempo más largas que permitan analizar tendencias y variabilidad interanual. Asimismo, sería conveniente integrar variables complementarias del monitoreo reproductivo, como el número de nidos, el éxito de eclosión, la emergencia de crías y estimaciones de abundancia, considerando no solo los valores absolutos, sino también su tendencia en el tiempo (por ejemplo, la pendiente porcentual anual de nidos por km), con el fin de fortalecer su interpretación.</p> <p>También resultaría pertinente contar con un registro único, sistemático y estandarizado entre los campamentos tortugueros, accesible al público, que concentre la información de monitoreo reproductivo.</p> <p>Finalmente, sería deseable contar con datos sobre el estado de manejo y conservación de los campamentos, de modo que la evaluación no dependa únicamente de la presencia o distribución natural de las especies.</p>	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 21. Información general del indicador 13: Riqueza de especies invasoras.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	13
	Nombre del indicador	Riqueza de especies invasoras
	Descripción	Es el número de especies de los principales grupos biológicos de acuerdo a al Listado de Especies Exóticas Invasoras Terrestres y Acuáticas atribución de la SEMARNAT y especies sugeridas por los actores.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Plantas y animales exóticos invasores
	Valores de origen	Diversidad marina y costera
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2016). Acuerdo por el que se determina la Lista de las Especies Exóticas Invasoras para México. Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre de 2016. https://enciclovida.mx/pdfs/exoticas_invasoras/instrumentos_legales/Acuuerdo%20especies%20ex%C3%B3ticas%20SEMARNAT.pdf</p> <p>iNaturalist Mexico https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx ; GBIF https://www.gbif.org/es/</p> <p>Complemento de especies por información de actores locales.</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro que corresponden a cada subregión.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		16.00	A Muy alta	<=16
		18.00	B Alta	16.01 a 18
28.00		C Media	18.01 a 28	
40.00		D Baja	28.01 a 40	
	E Muy baja	>=40.01		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay un menor número de especies invasoras			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se consideró la información proporcionada por los actores locales, como las especies de: <i>Tubastraea coccigea</i>, <i>Oculina pagatonica</i>, <i>Neopomacentrus cyanomus</i>, <i>Protemblemmaria punctata</i>, confirmadas en el PNSAV. Además de <i>Carijoa rieseii</i>, <i>Neopomacentrus cyanomus</i>, <i>Oculina patagonica</i>, <i>Pterois volitans/miles</i>, <i>Hypsoblennius invemar</i>, confirmadas en los Tuxtlas. Y el listado de campo del Dr. Jimmy Argüelles.</p> <p>Se sugiere refinar el indicador hacia métricas más específicas y medibles que permitan dimensionar mejor el impacto de las especies invasoras, por ejemplo incorporando la proporción de cobertura, biomasa o presencia/ausencia de especies clave, en lugar de considerar únicamente el número total de especies registradas. Esto facilitaría el seguimiento de cambios en el tiempo y la identificación de casos prioritarios de manejo.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 22. Información general del indicador 14: Porcentaje de comunidades emergentes.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes
	Número	14
	Nombre del indicador	Porcentaje de comunidades emergentes
	Descripción	Mide la proporción del área cubierta por vegetación de manglares, dunas costeras, humedales costeros de agua dulce, arbóreos y herbáceos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Cambio de uso de suelo
	Valores de origen	Ecosistemas prioritarios como manglares, lagunas costeras, dunas, pastos marinos
Información de los datos utilizados	Variables	Capa de la cobertura de vegetación de manglar, dunas costeras y humedales costeros de agua dulce, arbóreos y herbáceos
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020 - 2021
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación serie VII Escala 1:250 000: https://www.inegi.org.mx/temas/ususuelo/ Inventario Nacional de Humedales, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2020: https://sigagis.conagua.gob.mx/humedales/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de la superficie cubierta con cobertura de manglar, dunas costeras y humedales costeros de agua dulce, arbóreos y herbáceos, expresada en porcentaje con la superficie total de la zona de estudio.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		12.44%	A Muy alta	>=12.44%
		6.41%	B Alta	6.41-12.43%
6.09%		C Media	6.09-6.40%	
3.43%		D Baja	3.44-6.08%	
		E Muy baja	<=3.43%	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay un mayor porcentaje de comunidades emergentes		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se podría considerar incorporar el análisis de cambios en el tiempo para identificar pérdidas, recuperación o transformación de estas comunidades,		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 23. Información general del indicador 15: Índice de antropización de manglar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes
	Número	15
	Nombre del indicador	Índice de antropización de manglar
	Descripción	Cuantifica el grado de transformación del paisaje en las zonas de manglar. La transición de coberturas vegetales naturales hacia superficies modificadas por actividades humanas (asentamientos urbanos, infraestructura o agricultura), a partir del Índice Integrado Relativo de Antropización (INRA) de CONABIO.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Deforestación de manglares
	Valores de origen	Ecosistemas prioritarios como manglares, lagunas costeras, dunas, pastos marinos
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de uso del suelo y vegetación
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2024: http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/mon_mang/bimagassecc/inra_cam20gw
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de los valores del Índice INRA

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		26.65	A Muy alta	0 -26.64
		29.54	B Alta	26.65 - 29.53
		31.22	C Media	29.54 - 31.21
		33.41	D Baja	31.22 - 33.40
		35.65	E Muy baja	33.41 - 35.65
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el Índice de antropización es bajo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>En el Índice Integrado Relativo de Antropización (INRA), estimado en unidades de análisis de 500 m sobre la zona costera asociada a los manglares el valor de cero significa que las unidades de análisis se encuentran comprendidas por coberturas naturales (de acuerdo con el mapa de uso de suelo y vegetación del SMMM) y los valores de cien representan las unidades de análisis con la más alta transformación de la cobertura natural (p. ej. Ciudades); los valores intermedios significan diferentes grados de transformación y dependen de la presencia, superficie y valor relativo de cada uso de suelo identificado a nivel paisaje.</p> <p>En caso de disponer la información, desagregar el índice según las principales causas de antropización (expansión urbana, infraestructura, agricultura u otras), para identificar con mayor precisión los factores que impulsan la transformación del manglar.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 24. Información general del indicador 16: Porcentaje de longitud de redes viales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes
	Número	16
	Nombre del indicador	Porcentaje de longitud de redes viales
	Descripción	Mide la transformación del paisaje asociada a la presencia de sistemas de vías interconectadas (carreteras, calles y caminos), a partir de los datos de la Red Nacional de Caminos.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	9. Industria, innovación e infraestructura, 11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Urbanización costera / Incremento de zonas turísticas
	Valores de origen	Diversidad de ecosistemas terrestres, marinos y aéreos
Información de los datos utilizados	Variables	Longitud de las redes viales
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Por sexenio
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Kilómetros
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Red Nacional de Caminos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (RNC, INEGI), 2024 https://www.inegi.org.mx/programas/rnc/#descargas
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Proporción de longitud (km) de redes viales con respecto a la superficie de la zona de estudio.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.34%	A Muy alta	<= 0.34%
		0.38%	B Alta	0.35-0.37%
0.41%		C Media	0.38 - 0.40%	
0.48%		D Baja	0.41 - 0.47%	
	E Muy baja	>=0.48%		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor porcentaje de redes viales		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incorporar el análisis de cambios en el tiempo para identificar el crecimiento de la red vial asociado al desarrollo turístico, urbano, industrial y portuario, de modo que el indicador no solo refleje la extensión actual de caminos, sino también la transformación progresiva del paisaje y sus posibles efectos sobre el territorio.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 25. Información general del indicador 17: Almacenamiento estimado de carbono en manglares.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes
	Número	17
	Nombre del indicador	Almacenamiento estimado de carbono en manglares
	Descripción	Mide el almacenamiento de carbono por hectárea usando el valor promedio estimado para el Golfo de México (244.2 Mg ha ⁻¹) reportado por Herrera-Silveira et al., 2020.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Deforestación de manglares
	Valores de origen	Absorción de carbono en manglares
Información de los datos utilizados	Variables	Hectáreas de manglar y valor de Carbono promedio por hectárea en el Golfo de México (244.2 Mg ha ⁻¹)
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	(Mg C/ha)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/mx_man20gw.html Herrera-Silveira, J.A., M. A. Pech-Cardenas, S. M. Morales-Ojeda, S. Cinco-Castro, A. Camacho-Rico, J. P. Caamal Sosa, J. E. Mendoza-Martinez, E. Y. Pech-Poot, J. Montero and C. Teutli-Hernandez. 2020. Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review PeerJ, PeerJ 8:e8790 https://doi.org/10.7717/peerj.8790

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Número de hectáreas de manglar multiplicadas por el valor promedio de almacén de carbono para el GoM (244.2 Mg C/ha)		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		3,644,125.78	A Muy alta	>=3,644,125.78
		855,747.37	B Alta	855,747.38 a 3,644,125.78
589,256.55		C Media	589,256.56 a 855,747.37	
264,379.22		D Baja	264,379.23 a 589,256.55	
	E Muy baja	<=264,379.22		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se estima un mayor almacenamiento de carbono.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Contar con estimaciones regionales del contenido de carbono en manglares permitiría una estimación que refleje las variaciones locales de almacenamiento de carbono.</p> <p>Se recomienda generar datos tipificados por tipo de reservorio (biomasa aérea, biomasa subterránea y carbono en suelo), así como desarrollar series de tiempo que permitan estimar la captura de carbono y sus tendencias.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 26. Información general del indicador 18: Porcentaje de cobertura de comunidades sumergidas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes
	Número	18
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de comunidades sumergidas
	Descripción	Mide la proporción del área cubierta por comunidades sumergidas de corales y pastos marinos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Pérdida de cobertura de vegetación acuática sumergida
	Valores de origen	Sistemas arrecifales
Información de los datos utilizados	Variables	Capa de cobertura de corales y pastos marinos
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación o UNEP-WCMC (2025). Ocean+ Habitats: México https://habitats.oceanplus.org/Mexico Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) - Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR) https://simar.conabio.gob.mx/explorer/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Proporción de la superficie cubierta por corales y pastos marinos respecto a la superficie total del área de estudio, expresada en porcentaje.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>= 5.67%
		5.67%	B Alta	2.69 - 5.66%
2.69%		C Media	0.75 - 2.68%	
0.75%		D Baja	0.09 - 0.74%	
0.08%	E Muy baja	<= 0.08%		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay un mayor porcentaje de comunidades sumergidas.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se podría considerar evaluar cambios en el tiempo mediante series históricas que permitan identificar tendencias, recuperación o deterioro en la cobertura.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 27. Información general del indicador 19: Tasa de erosión de la línea de costa.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes
	Número	19
	Nombre del indicador	Tasa de erosión de la línea de costa
	Descripción	Mide la tasa de cambio de la línea de costa por erosión a lo largo de 25 años (2000-2024), a partir de transectos ubicados cada 20 m, mediante imágenes de satélites. La magnitud del retroceso se obtiene mediante un ajuste lineal de las posiciones de la costa, y el índice anual de erosión se calcula a partir del percentil 5 de las tasas observadas, destacando los retrocesos más significativos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima, 14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Erosión de playas
	Valores de origen	Ecosistemas de protección a la costa ante huracanes y nortes
Información de los datos utilizados	Variables	Líneas de costa multitemporales Imágenes satelitales procesadas Transectos cada 20 m
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2000.2024
	Unidades	m/año
	Accesibilidad	Datos públicos para descarga
	Fuentes	Imágenes satelitales multitemporales (2000–2024). Extracción de línea de costa realizada con CoastSat (GitHub: https://github.com/kvos/CoastSat).

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo la posición de la línea de costa mediante transectos espaciados cada 20 m a partir de imágenes satelitales. La magnitud de la erosión se clasificó en cinco categorías usando el método de Jenks y se empleó el percentil 5 (P5) de los transectos como valor representativo de las zonas con mayor retroceso.			
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante rupturas naturales (Jenks)			
		Calificación	Umbral mínimo (m/año)	Umbral máximo (m/año)	Interpretación
		A Muy alta	-0.5	0	Erosión muy leve
	B Alta	-1.08	-0.5	Erosión leve	
	C Media	-1.89	-1.08	Erosión moderada	
	D Baja	-3.4	-1.89	Erosión severa	
	E Muy baja	-8.59	-3.4	Erosión muy severa	
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.			
	Interpretación	Se considera que la condición es severa cuando la tasa de erosión de la línea de costa es mayor.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El método se basa en el análisis de los cambios temporales en la posición de la línea de costa utilizando imágenes satelitales. Por ello, zonas que presentan erosión crítica en áreas urbanas pueden no ser detectadas cuando la línea de costa alcanza la posición de casas o infraestructura, ya que la línea de costa deja de retroceder.</p> <p>El indicador puede fortalecerse incorporando datos de campo para calibrar y validar los resultados obtenidos por imágenes satelitales. También es útil considerar mapas elaborados por actores locales y revisar directamente las imágenes en zonas críticas, para capturar con mayor precisión la erosión en áreas sensibles. Además, la utilización de modelos de erosión costera permitiría analizar tanto la dinámica histórica como proyectar tendencias futuras, mejorando la comprensión del riesgo y el retroceso de la línea de costa.</p>			
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC			

Tabla 28. Información general del indicador 20: Estado de conservación de dunas costeras.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes
	Número	20
	Nombre del indicador	Estado de conservación de dunas costeras
	Descripción	Mide la proporción de la superficie de manglar clasificada según su estado de conservación predominante, conforme a Martínez et al., 2025.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Erosión de playas /Urbanización costera
	Valores de origen	Ecosistemas prioritarios como manglares, lagunas costeras, dunas, pastos marinos
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie del estado de conservación de dunas categorizado
	Cobertura espacial	Estatal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Martínez, M. L., Silva, R., Chávez, V., López-Portillo, J., Salgado, K., Marín-Coria, E., ... & de la Cruz, V. (2025). The challenges of climate change and human impacts faced by Mexican coasts: A comprehensive evaluation. PLoS One, 20(4), e0320087.</p> <p>Compendio de libros sobre los municipios costeros del Estado de Veracruz, Instituto de Ecología (INECOL), facilitados por la Dra. María Luisa Martínez Vázquez y la Dra. Patricia Moreno-Casasola: https://libros.inecol.mx/index.php/libros/catalog</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se calcula el porcentaje de hectáreas de dunas costeras en cada categoría de conservación. La condición final corresponde a la categoría que ocupa la mayor superficie.	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por Martínez <i>et al.</i> , 2025	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bueno
		B Alta	Bueno
C Media		Regular	
D Baja		Malo	
E Muy baja	Muy malo		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
Interpretación	Se considera óptima cuando la mayor parte de la superficie se encuentra en buen estado de conservación.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere incorporar análisis de tendencias en el tiempo para evaluar si la condición de las dunas mejora o se deteriora.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 29. Información general del indicador 21: Porcentaje de localidades sin acceso a servicios básicos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y Cultura
	Número	21
	Nombre del indicador	Porcentaje de localidades sin acceso a servicios básicos
	Descripción	Mide el porcentaje de localidades que cuentan con viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje, con datos de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller Virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Conflictos sociales por asentamientos irregulares
	Valores de origen	Sostenibilidad alimentaria
Información de los datos utilizados	Variables	Número de localidades totales y número de localidades sin acceso a servicios básicos
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de localidades
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	División del número de localidades sin servicios básicos entre el total de localidades de la subregión, expresada como porcentaje.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=2.51
		2.52	B Alta	2.52 a 4.03
4.04		C Media	4.04 a 6.09	
6.10		D Baja	6.10 a 9.22	
	9.23	E Muy baja	>=9.23	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el porcentaje de localidades sin servicios es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Podría incorporarse el número de habitantes afectados por la falta de servicios, así como el análisis de su evolución en el tiempo.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 30. Información general del indicador 22: Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y Cultura
	Número	22
	Nombre del indicador	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural
	Descripción	Mide el grado de vulnerabilidad del patrimonio cultural (subacuático y monumentos arqueológicos/históricos) según la presencia e impacto de factores como deterioro, fenómenos meteorológicos, geológicos y antrópicos.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Falta de integración de las particularidades culturales y sociales
	Valores de origen	Riqueza biocultural
Información de los datos utilizados	Variables	Registro de monumentos arqueológicos, históricos, tipos de deterioro, factores de riesgo antropogénicos, factores de riesgo por fenómenos meteorológicos, geológicos, químicos y tecnológicos.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de sitios y presencia de riesgos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta
	Fuentes	<p>Información recopilada por la Oficina Regional Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAS-INAH). Elaboraron: M.C. Helena Barba-Meinecke, Dra. Diana E. Arano Recio, Hist. Abiud Pizá Chávez.</p> <p>Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2001 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa</p> <p>Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1972. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf</p> <p>Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 2025. Catálogo</p>

		Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica	
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de los factores que ponen en riesgo el patrimonio biocultural, expresando en porcentaje	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por el INAH	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	0-20%
		B Alta	21-40%
C Media		41-60%	
D Baja		61-80%	
E Muy baja	81-100%		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el riesgo sobre el patrimonio biocultural es bajo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información sobre participación comunitaria en el cuidado del patrimonio biocultural podría complementar el indicador.	
	Elaboración del indicador	Oficina Regional Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAS-INAH). Elaboraron: M.C. Helena Barba-Meinecke, Dra. Diana E. Arano Recio, Hist. Abiud Pizá Chávez.	

Tabla 31. Información general del indicador 23: Porcentaje de población no originaria.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y Cultura
	Número	23
	Nombre del indicador	Porcentaje de población no originaria
	Descripción	Mide el porcentaje de población no nacida en la entidad (inmigración interna), en contraste con la población total del socioecosistema, con datos del INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Fase de campo
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Crecimiento poblacional
	Valores de origen	Apropiación comunitaria de larga tradición
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Porcentaje de población no nacida en la entidad por Subregión
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Población no nacida en la entidad entre la población total, expresado en porcentaje

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		4.96	A Muy alta	<=4.95
		7.24	B Alta	4.96 a 7.23
10.53		C Media	7.24 a 10.52	
18.51		D Baja	10.53 a 18.50	
	E Muy baja	>=18.51		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población no originaria.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	La información disponible sólo indica la población que no nació en la entidad, como medida de transformación de la identidad cultural local, sin embargo, contar con datos que distingan si la migración es temporal o permanente, y si es interna o extranjera, permitiría entender mejor las dinámicas poblacionales.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 32. Información general del indicador 24: Grado de rezago social.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y Cultura
	Número	24
	Nombre del indicador	Grado de rezago social
	Descripción	Evalúa el desarrollo de una localidad asociado a ciertas carencias sociales, tales como: a) educación, b) acceso a servicios de salud, c) servicios básicos con que cuenta la vivienda y d) activos del hogar, a partir del Índice de Rezago Social de CONEVAL.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Desigualdad
	Valores de origen	Sostenibilidad alimentaria
Información de los datos utilizados	Variables	Grado de rezago social evaluado por el CONEVAL a partir de datos de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos con que cuenta la vivienda y activos del hogar.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Moda del grado de rezago social

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
C Media		Medio	
D Baja		Alto	
E Muy baja	Muy alto		
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un bajo grado de rezago social.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse con datos más recientes y con información sobre intervenciones efectivas para apoyar la planificación social.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 33. Información general del indicador 25: Tasa de cambio de población indígena y afroamericana.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y Cultura
	Número	25
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de población indígena y afroamericana
	Descripción	Mide el porcentaje de la población que habita en hogares indígenas o afroamericanos en contraste con la población total del estado.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	10. Reducción de las desigualdades
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Falta de sentido de pertenencia
	Valores de origen	Apropiación comunitaria de larga tradición
Información de los datos utilizados	Variables	Población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes indígenas y afroamericanos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos sobre la población total, expresado en porcentaje

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=3.74
		3.73	B Alta	-3.83 a 3.73
-3.84		C Media	-5.90 a -3.84	
-5.91		D Baja	-8.34 a -5.91	
-8.35	E Muy baja	<=-8.35		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un mayor porcentaje de población indígena y afroamericana		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere incorporar información sobre condiciones de acceso a servicios o participación social de la población indígena y/o afroamericana.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 34. Información general del indicador 26: Porcentaje de población en situación de pobreza.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	26
	Nombre del indicador	Porcentaje de población en situación de pobreza
	Descripción	Mide el porcentaje de población bajo el concepto de Pobreza Multidimensional a partir de los cálculos de CONEVAL por localidad.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Bajo precio de los recursos
	Valores de origen	Economía sostenible
Información de los datos utilizados	Variables	Nivel de pobreza
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado de pobreza (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/pobreza_localidad_urbana.aspx
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población con pobreza en relación con el total de población, expresado en porcentaje.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	10 a 20
		B Alta	20 a 40
C Media		40 a 60	
D Baja		60 a 80	
E Muy baja	80 a 100		
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población en situación de pobreza.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Desagregar por sectores productivos para entender la dependencia económica de la población y su relación con el entorno.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 35. Información general del indicador 27: Precio de los recursos pesqueros comerciales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	27
	Nombre del indicador	Precio de los recursos pesqueros comerciales
	Descripción	Mide la mediana del precio por kilogramo de peso vivo del conjunto de especies de interés comercial en el mercado, a nivel estatal y por puerto de desembarque, como referencia general del comportamiento de precios, con base en los informes anuales de CONAPESCA.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Bajo precio de los recursos
	Valores de origen	Acuicultura y maricultura/ Alta productividad pesquera
Información de los datos utilizados	Variables	Capturas, volumen y valor anual de las capturas
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Anual
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Pesos (\$) / kg
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Registro Nacional de Pesca y Acuicultura (RNPA), 2024: https://www.gob.mx/conapesca/documentos/registro-nacional-de-pesca-y-acuicultura-rnpa
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Mediana del valor en pesos por kilo desembarcado

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		42.69	A Muy alta	>=42.69
		37.63	B Alta	37.63 a 42.68
35.06		C Media	35.06 a 37.62	
31.38		D Baja	31.38 a 35.05	
	E Muy baja	<=31.37		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor comercial de los recursos pesqueros es mayor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El precio agrupa distintas especies, aunque algunas tienen mayor valor que otras, como referencia general del mercado; podría considerarse separar la información por especie en un análisis más detallado.</p> <p>Además, incluir el volumen y número de especies capturadas por esfuerzo, cuando haya datos, ayudaría a entender mejor los cambios en los precios.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 36. Información general del indicador 28: Nivel de ocupación del sector pesquero.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	28
	Nombre del indicador	Nivel de ocupación del sector pesquero
	Descripción	Cuantifica la cantidad de personal ocupado (hombre y mujeres) en la pesca y acuicultura a nivel de subsector en relación con las unidades económicas
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Empleo informal en el sector pesquero /Desempleo
	Valores de origen	Diversidad de ecosistemas como fuente de trabajo para las comunidades
Información de los datos utilizados	Variables	Unidades económicas y conteo de población
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de unidades económicas y Número de población ocupada
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población ocupada en el sector entre el número de unidades económicas

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=16.49
		16.48	B Alta	11.96 a 16.48
11.95		C Media	7.70 a 11.95	
7.69		D Baja	7.26 a 7.69	
	7.25	E Muy baja	<=7.25	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor nivel de ocupación del sector pesquero.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incluir información sobre los ingresos y la estabilidad del empleo en el sector. De forma complementaria, explorar el uso de registros de productores pesqueros y acuícolas de autoridades federales, estatales y municipales.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 37. Información general del indicador 29: Grado de marginación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	29
	Nombre del indicador	Grado de marginación
	Descripción	Mide el grado de carencias socioeconómicas de la población en un territorio, a partir de la educación, el acceso a servicios básicos en la vivienda, las condiciones habitacionales, el nivel de ingresos y el tamaño o localización de la localidad, según el Índice de Marginación de CONAPO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Exclusión socioeconómica de comunidades costeras
	Valores de origen	Economía sostenible
Información de los datos utilizados	Variables	Escolaridad, vivienda, ingresos y aspectos sociodemográficos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2020: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de los valores del índice de CONAPO

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONAPO	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
C Media		Medio	
D Baja		Alto	
E Muy baja	Muy alto		
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el grado de marginación es bajo.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información más actualizada para reflejar cambios recientes.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 38. Información general del indicador 30: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA).

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	30
	Nombre del indicador	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)
	Descripción	Mide el porcentaje de la población de 12 años en adelante que participa en el mercado laboral (de manera activa e inactiva), de acuerdo con INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Empleo informal en el sector pesquero /Desempleo
	Valores de origen	Economía sostenible
Información de los datos utilizados	Variables	Población Económicamente Activa
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de PEA por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=49.83
		49.82	B Alta	48.97 a 49.82
48.96		C Media	47.09 a 48.96	
47.08		D Baja	46.15 a 47.08	
	E Muy baja	<=46.14		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un alto porcentaje de población económicamente activa.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Sería ideal contar con información sobre la estabilidad del empleo o el nivel de remuneración.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 39. Información general del indicador 31: Porcentaje de participación femenina en el sector pesquero y acuícola.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	31
	Nombre del indicador	Porcentaje de participación femenina en el sector pesquero y acuícola
	Descripción	Mide el porcentaje de mujeres registradas en la actividad pesquera (personal ocupado) respecto al total de personas dedicadas a la pesca, con base en datos de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	5. Igualdad de género
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Brechas salariales
	Valores de origen	Acuicultura y maricultura / Alta productividad pesquera
Información de los datos utilizados	Variables	Personal ocupado femenino en la pesca y acuicultura
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de población ocupada en la pesca y acuicultura. Número de personal ocupada femenino en la pesca y acuicultura.
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	División del número de mujeres ocupadas en el sector pesquero y acuícola entre el total de personal ocupado en el sector, expresada como porcentaje

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=36.37
		36.36	B Alta	23.70 a 36.36
23.69		C Media	19.92 a 23.69	
19.91		D Baja	19.36 a 19.91	
	E Muy baja	<=19.35		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay un alto porcentaje de población femenina en el sector.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Explorar la incorporación de información sobre el acceso de las mujeres a permisos de pesca, programas de apoyo y espacios de toma de decisiones en el sector, así como datos sobre relevo generacional, en la medida en que estas estadísticas se generen y sistematicen a futuro. Esto permitiría complementar el indicador y visibilizar mejor las brechas de género más allá del personal ocupado.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 40. Información general del indicador 32: Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	32
	Nombre del indicador	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas
	Descripción	Mide el porcentaje del caudal tratado en relación con la capacidad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Descargas de aguas residuales no autorizadas
	Valores de origen	Cuidado de ecosistemas con uso turístico
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en operación, así como del caudal máximo (l/s) y del caudal efectivamente tratado (l/s) de cada planta
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2017 - 2023
	Unidades	Número de sitios y variables en litros/segundo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2023: https://datos.conagua.gob.mx/views/index_datos_abiertos.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	División del caudal efectivamente tratado entre la capacidad máxima de la PTAR, expresada como porcentaje.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=62.98
		62.97	B Alta	61.99 a 62.97
61.98		C Media	58.35 a 61.98	
58.34		D Baja	52.71 a 58.34	
52.70	E Muy baja	<=52.70		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando una mayor proporción del volumen de aguas residuales es tratada.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Contar con información sobre el cumplimiento de normas de calidad en las PTAR permitiría mejorar la interpretación del estado real de las aguas tratadas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 41. Información general del indicador 33: Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	33
	Nombre del indicador	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando
	Descripción	Mide el porcentaje de la superficie destinada a la conservación bajo algún instrumento de política ambiental (ANP y ADVC), con datos de CONANP.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Falta de observancia de política públicas
	Valores de origen	Observancia de la normatividad de protección ecosistémica
Información de los datos utilizados	Variables	Información cartográfica de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Áreas de Valor de Conservación (ADVC)
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2025: https://sig.conanp.gob.mx/Shape
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de ANP y ADVC, expresada en hectáreas y como porcentaje de la superficie total.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=13.39
		13.38	B Alta	2.80 a 13.38
2.79		C Media	0.90 a 2.79	
0.89		D Baja	0.41 a 0.89	
	0.40	E Muy baja	<=0.40	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos basada en percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor superficie bajo instrumentos de política ambiental en operación.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse en el futuro con métricas de eficacia o cumplimiento, para evaluar no solo cobertura sino el efecto ambiental. Además se podría ponderar cada tipo de instrumento según su alcance o importancia.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 42. Información general del indicador 34: Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	34
	Nombre del indicador	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes
	Descripción	Mide el número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos por cada 10 mil habitantes registrados, a partir de la información de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Mal manejo de residuos sólidos
	Valores de origen	Resteo y planeación en la urbanización
Información de los datos utilizados	Variables	Número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, y datos de población total por localidad
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última Actualización
	Referencia temporal	2023
	Unidades	Número de sitios y número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463858577
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	$(\text{Total de sitios de gestión de residuos} / \text{Población total}) \times 10\,000 = \text{Sitios por } 10\,000 \text{ habitantes}$

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=0.70
		0.69	B Alta	0.48 a 0.69
0.47		C Media	0.27 a 0.47	
0.26		D Baja	0.19 a 0.26	
	0.18	E Muy baja	<=0.18	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor cantidad de sitios de gestión de residuos urbanos.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Los datos disponibles sobre sitios de reciclaje y sobre el cumplimiento de la normativa en sitios de disposición de residuos son limitados, lo que puede reducir la representatividad y cobertura del indicador; disponer de más información mejoraría su precisión.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 43. Información general del indicador 35: Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	35
	Nombre del indicador	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando
	Descripción	Considera las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando, oficialmente registradas ante SEMARNAT, de conservación, aprovechamiento y modalidades mixtas.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Extractivismos y malas praxis en la gestión de los recursos costeros
	Valores de origen	Cuidado y conservación de especies en peligro de extinción
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/umas20qw.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de todas las UMA, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=0.55
		0.54	B Alta	0.19 a 0.54
0.18		C Media	0.15 a 0.18	
0.14		D Baja	0.12 a 0.14	
	0.11	E Muy baja	<=0.11	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor porcentaje de superficie de UMA operando.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador mide la superficie total de UMAs operando, pero no refleja si estas cumplen sus objetivos de conservación; disponer de esta información permitiría interpretar mejor su alcance.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 44. Información general del indicador 36: Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	36
	Nombre del indicador	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas
	Descripción	Mide la cantidad de títulos o permisos oficiales otorgados por la autoridad federal a particulares, empresas, o entidades públicas para el uso, aprovechamiento o explotación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), playas marítimas y los terrenos ganados al mar o cuerpos de agua.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Ocupaciones de ZOFEMAT, sin autorización
	Valores de origen	Cuidado de ecosistemas con uso turístico
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de concesiones solicitadas y registro de concesiones con superficie autorizada
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2017 - 2020
	Unidades	Número de concesiones
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2026: https://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/zonafederal.html

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de número de concesiones con superficie autorizada		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		9	A Muy alta	<=9
		29.00	B Alta	9.01 a 29
31.00		C Media	29.01 a 31	
45.00		D Baja	31.01 a 45	
	E Muy baja	>=45.01		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	La condición se considera óptima cuando hay menos concesiones autorizadas.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	La base pública muestra el tipo de concesión, lo que podría complementar el indicador, pero no indica si está vigente o vencida; disponer de esa información permitiría comprender mejor la gestión y uso de la ZOFEMAT.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 45. Información general del indicador 37: Índice de presión de la industria de hidrocarburos en el CASGM.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	37
	Nombre del indicador	Índice de presión de la industria de hidrocarburos en el CASGM
	Descripción	Cuantifica la ocupación y la superficie asignada públicamente a la industria de hidrocarburos el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), a partir de la superficie en hectáreas de asignaciones, contratos y licencias que traslapan con las subregiones, y la densidad de infraestructura de pozos.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Extractivismos y malas praxis en la gestión de los recursos costeros
	Valores de origen	Integridad de ecosistemas arrecifales
Información de los datos utilizados	Variables	Número de pozos de hidrocarburos y polígonos de licencias, asignaciones y contratos para exploración/extracción de hidrocarburos
	Cobertura espacial	Estatal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2026
	Unidades	Hectáreas y número de pozos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	SENER - Mapa de hidrocarburos https://mapa-hidrocarburos.energia.gob.mx/ La información fue facilitada por el equipo de trabajo del Corredor Arrecifal del Golfo de México

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se promedian dos componentes: (1) la proporción de hectáreas de asignaciones, licencias y contratos que coinciden con el CASGM y (2) el número de pozos dentro del CASGM. Ambos valores se normalizan en una escala de 0 a 1 y posteriormente se promedian para obtener un índice integrado de presión.																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td><=0.047</td> </tr> <tr> <td>0.048</td> <td>B Alta</td> <td>0.048 a 0.144</td> </tr> <tr> <td>0.145</td> <td>C Media</td> <td>0.145 a 0.174</td> </tr> <tr> <td>0.175</td> <td>D Baja</td> <td>0.175 a 0.562</td> </tr> <tr> <td>0.563</td> <td>E Muy baja</td> <td>>=0.563</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	<=0.047	0.048	B Alta	0.048 a 0.144	0.145	C Media	0.145 a 0.174	0.175	D Baja	0.175 a 0.562	0.563	E Muy baja	>=0.563
	Percentiles	Calificación	Umbrales																	
		A Muy alta	<=0.047																	
	0.048	B Alta	0.048 a 0.144																	
0.145	C Media	0.145 a 0.174																		
0.175	D Baja	0.175 a 0.562																		
0.563	E Muy baja	>=0.563																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	La condición se considera óptima cuando el índice de presión de hidrocarburos sobre los arrecifes es bajo.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se sugiere complementar el indicador incorporando información sobre derrames petroleros y la evolución temporal de nuevas asignaciones, contratos y pozos autorizados, para reflejar no solo la ocupación espacial actual, sino también los riesgos asociados y los cambios en la presión de la industria en el tiempo.</p> <p>Además, visibilizar explícitamente el traslape con arrecifes y zonas de pesca como un conflicto socioecológico, incorporar la dimensión de afectaciones directas (instalación de plataformas y gasoductos sobre arrecifes) e integrar elementos que reflejen la responsabilidad y gestión institucional frente a esta amenaza.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 46. Información general del indicador 38: Porcentaje de superficie de arrecifes bajo un esquema legal de protección.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y Gobernanza
	Número	38
	Nombre del indicador	Porcentaje de superficie de arrecifes bajo un esquema legal de protección
	Descripción	Mide el porcentaje de la superficie arrecifal total que se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), entendidas como esquemas legales de protección con decreto oficial y ordenamiento vigente, como indicador del nivel de protección formal de estos ecosistemas.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Desarrollo urbano y turístico sin planificación
	Valores de origen	Áreas naturales protegidas
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie de arrecifes bajo un esquema de Áreas naturales protegidas, sitios RAMSAR y Zonas de Salvaguarda
	Cobertura espacial	Estatal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta
	Fuentes	Ortiz-Lozano, L.D, A.L. Gutiérrez-Velázquez & A. Aja-Arteaga. 2025. El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y su Área de Influencia Terrestre: Ecosistemas, Presiones y Esquemas de Protección p. 17-70. In: A. Granados-Barba, L.D. Ortiz-Lozano & A.L. Gutiérrez-Velázquez (eds.). Nuevo Conocimiento sobre el Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México: Integrando los Ambientes Costeros. Universidad Autónoma de Campeche. 540 p. ISBN 978-607-8907-34-2. doi 10.26359/EPOMEX02202501.

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Cálculo de la proporción de arrecifes dentro de ANP respecto a la superficie total de arrecifes, expresado en porcentaje.	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por juicio experto	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	80.01-100
		B Alta	60.01-80
C Media		40.01-60	
D Baja		20.01- 40	
E Muy baja	0-20		
Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay un mayor porcentaje de superficie con algún esquema de protección.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Complementar el indicador incorporando la superficie de arrecifes fuera de ANP y bajo otros esquemas (Ramsar, ordenamiento ecológico o zonas de salvaguarda), así como considerar la inclusión de zonas de refugio pesquero (incluidos refugios comunitarios), para diferenciar niveles de protección y manejo.</p> <p>Asimismo, integrar variables asociadas a presiones relevantes en su zona de influencia, como el tráfico marítimo, la infraestructura portuaria y los encallamientos.</p>	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 47. Información general del indicador 39: Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar y erosión costera.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio Climático
	Número	39
	Nombre del indicador	Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar y erosión costera
	Descripción	Cuantifica el número de localidades cuya superficie quedaría por debajo de la cota proyectada del nivel del mar (0.32 m al norte y 0.25m al sur) bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5 para el año 2050. Además, incorpora los polígonos de retroceso de la línea de costa obtenidos a partir del análisis de erosión costera mediante imágenes satelitales, considerando la tasa de cambio observada en los últimos 25 años.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Acidificación y aumento del nivel del mar / Erosión
	Valores de origen	Servicios ecosistémicos de protección climática
Información de los datos utilizados	Variables	Número de localidades, cota máxima de inundación (0.32 m al norte y 0.25m al sur) determinada por la proyección del escenario medio SSP2-4.5, hasta el 2050. Polígonos de erosión costera.
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2023 Modelo de elevación 2000-2024 Datos de erosión Horizonte al 2050 escenario de cambio climático
	Unidades	Número de localidades
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Modelo Digital de Elevaciones del Terreno de México, 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463871705 Sea Level Projection Tool, NASA, 2025: https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool

		Indicador de erosión (Elaboración LANRESC): Imágenes satelitales multitemporales (2000–2024); extracción de línea de costa realizada con CoastSat (GitHub: https://github.com/kvos/CoastSat).																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Obtención de la cota máxima de inundación e intersección con las localidades expuestas y los polígonos de erosión, a través de un modelo de elevación																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.31</td> <td>A Muy alta</td> <td><=1.31</td> </tr> <tr> <td>1.36</td> <td>B Alta</td> <td>1.32 a 1.36</td> </tr> <tr> <td>1.85</td> <td>C Media</td> <td>1.37 a 1.85</td> </tr> <tr> <td>2.93</td> <td>D Baja</td> <td>1.86 a 2.93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=2.94</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	1.31	A Muy alta	<=1.31	1.36	B Alta	1.32 a 1.36	1.85	C Media	1.37 a 1.85	2.93	D Baja	1.86 a 2.93		E Muy baja	>=2.94
	Percentiles	Calificación	Umbrales																	
	1.31	A Muy alta	<=1.31																	
	1.36	B Alta	1.32 a 1.36																	
1.85	C Media	1.37 a 1.85																		
2.93	D Baja	1.86 a 2.93																		
	E Muy baja	>=2.94																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la cantidad de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar es menor.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El indicador se estimó con un modelo y una cota específica de aumento del nivel del mar, aunque existen múltiples modelos, escenarios y horizontes temporales cuyas proyecciones pueden variar; asimismo, si bien se integraron los polígonos de erosión costera, estos no modificaron el resultado al encontrarse dentro de la cota de inundación considerada.</p> <p>En el futuro, podrían incorporarse distintas proyecciones para evaluar escenarios variados, así como incluir acreción de la línea de costa.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 48. Información general del indicador 40: Tasa de cambio de la temperatura superficial del mar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio Climático
	Número	40
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de la temperatura superficial del mar
	Descripción	Mide la variación anual de la temperatura superficial del mar y clasifica su magnitud, a partir de datos de la NOAA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Aumento en la temperatura del agua en el mar
	Valores de origen	Regulación climática
Información de los datos utilizados	Variables	Malla de puntos con valores de temperatura media diaria de la superficie del mar
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2000-2025
	Unidades	°C
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI). (2020). NOAA/NCEI 1/4° Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST) Analysis, Version 2.1 – Final. Datos derivados de AVHRR, barcos y boyas. https://doi.org/10.25921/RE9P-PT57
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se promedia anualmente la variable por subregión. Se obtiene la pendiente de una regresión lineal de la temperatura superficial del mar a lo largo del tiempo, expresada en °C por año, y se clasifica la magnitud del cambio a partir del valor absoluto de esa pendiente.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	0.014 – 0.017
		B Alta	0.0171 – 0.018
C Media		0.0181– 0.019	
	D Baja	0.0191 – 0.020	
	E Muy baja	0.0201 – 0.0215	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de cambio de la temperatura superficial del mar es menor.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Los datos de Temperatura Superficial del Mar (TSM) de la NOAA provienen principalmente de observaciones satelitales (sensores infrarrojos y de microondas) y se complementan con mediciones in situ de boyas, barcos y estaciones oceanográficas. Estos datos se integran en productos globales que estiman la TSM de forma continua en el tiempo.</p> <p>El enfoque principal requería el uso de anomalías de temperatura del agua a diferentes profundidades; sin embargo, por disponibilidad de información se trabajó con temperatura superficial. A futuro, incorporar perfiles de temperatura en la columna de agua permitiría una evaluación más completa de los cambios térmicos.</p>	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 49. Información general del indicador 41: Índice de estabilidad climática.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio Climático
	Número	41
	Nombre del indicador	Índice de estabilidad climática
	Descripción	Mide el grado en que las condiciones climáticas actuales se mantienen en el futuro, identificando áreas con menor cambio climático potencial que pueden funcionar como refugios para la biodiversidad, con datos de CONABIO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Impactos del cambio climático
	Valores de origen	Regulación climática
Información de los datos utilizados	Variables	Valor del índice de estabilidad climática
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2015
	Unidades	Índice entre 0 y 1
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	CONABIO (2019). Índice de Estabilidad Climática: http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/imr451539gw.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Valor promedio del Índice de estabilidad climática

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados por CONABIO	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	0.99 a 1
		B Alta	0.89 a 0.98
C Media		0.81 a 0.88	
	D Baja	0.70 a 0.80	
	E Muy baja	0.1 - 0.69	
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el índice de estabilidad climática es alto.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El Índice de estabilidad climática resume cuatro modelos globales de circulación (MGC): CNRMC-M5 del Centre National de Recherches Météorologiques de Francia, GFDL-CM3 del Geophysical Fluid Dynamics Laboratory de Estados Unidos, HADGEM2-ES del Met Office Hadley Center del Reino Unido y MPI-ESM-LR del Max Planck Institute for Meteorology de Alemania, cada uno con sus respectivos escenarios 4.5 y 8.5 de forzamiento radiativo (expresado en W/m²), denominados trayectorias de concentraciones representativas (RCP, por sus siglas en inglés) con horizontes a futuro medio (2045-2069).</p> <p>El enfoque esperado era sobre migración de especies por efectos del cambio climático. Este índice evalúa las áreas de estabilidad climática que pueden ser utilizadas por las especies como refugios en los que pueden persistir y posteriormente expandirse.</p>	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 50. Información general del indicador 42: Frecuencia e intensidad de precipitación extrema.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio Climático
	Número	42
	Nombre del indicador	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema
	Descripción	Mide la ocurrencia y la intensidad de eventos de precipitación extrema a partir del índice de frecuencia anual de lluvias intensas (R50mm) y de la precipitación máxima acumulada en un periodo de cinco días (RX5day).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Eventos extremos
	Valores de origen	Resiliencia costera frente a ciclones
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de precipitación
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	mm
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>CONAGUA: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica</p> <p>RCLIMDEX Zhang, X., & Yang, F. (2017). RCLimDex (1.1) User Guide. Climate Research Division ETCCDI/CRD Climate Change Indices. http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	R50mm es el conteo anual de días con RR \geq 50 mm, y RX5day el máximo anual de la precipitación acumulada en 5 días consecutivos (suma móvil de 5 días), calculados con la paquetería RCLimDex.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Umbrales R50mm	Calificación	Umbrales RX1day
		<=3.99	A Muy alta	<=153.79
		4 a 5.99	B Alta	153.80 a 185.39
6 a 7.99		C Media	185.40 a 243.10	
8 a 13.99		D Baja	243.11 a 352.79	
>=14	E Muy baja	>=352.80		
Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de eventos y los acumulados de precipitación extrema son menores.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere analizar distintos umbrales de precipitación extrema, ajustados a las condiciones locales de cada región, y la incorporación de sus periodos de retorno.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 51. Información general del indicador 43: Número de meses con sequía al año.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio Climático
	Número	43
	Nombre del indicador	Número de meses con sequía al año
	Descripción	Mide el número de meses por año con algún grado de sequía, a partir del índice SPI reportado por CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Impactos del cambio climático
	Valores de origen	Seguridad hídrica
Información de los datos utilizados	Variables	Datos mensuales con en alguna clasificación de sequía
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Mensual
	Referencia temporal	2003-2024
	Unidades	Número de meses
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Servicio Meteorológico Nacional: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio del número de meses con sequía por año

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=6.216
		6.217	B Alta	6.217 a 6.221
6.222		C Media	6.222 a 6.555	
6.556		D Baja	6.556 a 6.592	
6.593	E Muy baja	>=6.593		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de meses con sequía al año es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se podría complementar el indicador incorporando otros índices como el SPEI, que considera temperatura y evapotranspiración, además de analizar la intensidad de la sequía y sus tendencias en el tiempo. A futuro, también podría explorarse su relación con la disponibilidad de agua y posibles impactos en actividades productivas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 52. Información general del indicador 44: Tasa de cambio de la temperatura del aire.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio Climático
	Número	44
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de la temperatura del aire
	Descripción	Mide la variación anual de la temperatura del aire y clasifica su magnitud.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento, 13. Acción por el clima
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Intensificación del efecto de isla de calor
	Valores de origen	Regulación climática
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de temperatura media
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	°C
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtiene la pendiente de la serie anual de temperatura del aire mediante una regresión lineal, expresada en °C por año, y se clasifica la magnitud del cambio a partir del valor absoluto de esa pendiente.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	≤ 0.002
		B Alta	0.0021 – 0.0047
C Media		0.00471 – 0.0064	
	D Baja	0.00641 – 0.0191	
	E Muy baja	> 0.0192	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de cambio de la temperatura es menor.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere complementar la tasa de cambio de temperatura con el análisis de eventos térmicos extremos, como olas de calor o noches cálidas, que afectan ecosistemas y comunidades, e integrar proyecciones climáticas regionales para anticipar cambios de temperatura bajo distintos escenarios de cambio climático. Además, se proponen análisis estacionales.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

7.5 Calificaciones

Con base en el cálculo realizado a partir de los 44 indicadores socioambientales evaluados, la presente Tarjeta de Reporte asigna a la zona costero-marina de Veracruz una calificación **D (Baja)**. La Figura 26 presenta la síntesis de las calificaciones finales, tanto a nivel global, regional y por grupo temático, mostrando el desempeño específico en cada uno de los componentes evaluados.

Subregión	Recursos hidrológicos	Biodiversidad	Ecosistemas y paisajes	Comunidad y cultura	Economía	Manejo y Gobernanza	Cambio Climático
Subregión 1	C	B	B	E	C	B	C
Subregión 2	A	C	D	D	D	D	A
Subregión 3	B	C	D	B	C	C	B
Subregión 4	C	A	B	C	B	C	D
Subregión 5	C	C	C	B	D	B	D
Subregión 6	B	D	C	D	C	D	D
Calificación por grupo temático	C	C	C	D	C	C	C

Subregión	Calificación	Condición
Subregión 1	B	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
Subregión 2	E	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Subregión 3	C	Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
Subregión 4	A	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
Subregión 5	D	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
Subregión 6	E	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Calificación global	D	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro

Figura 26. Calificaciones por grupo temático, por subregión y calificación global TR Veracruz.

Para consultar los cálculos completos y las calificaciones detalladas, véase el Anexo 3.

Es importante señalar que ninguna escala de evaluación logra ajustarse de manera homogénea a la totalidad de los indicadores considerados, dado que estos responden a naturalezas distintas. Algunos indicadores miden amenazas o presiones sobre el socioecosistema, donde valores altos pueden representar una condición negativa; mientras que otros reflejan valores o atributos del sistema, en los que una mayor o menor magnitud no necesariamente implica una condición favorable o desfavorable por sí

misma, sino que requiere una interpretación contextual. En este sentido, la lectura de cada indicador debe realizarse de acuerdo con su naturaleza y el fenómeno que evalúa.

No obstante, la escala utilizada en esta Tarjeta de Reporte permite integrar estas distintas dimensiones en una calificación sintética que resume el desempeño global del socioecosistema, considerando de manera equilibrada el conjunto de evaluaciones realizadas. Además, la calificación final incorpora la importancia que los actores locales asignaron a cada indicador durante el proceso participativo. Es decir, el resultado no solo refleja datos cuantitativos, sino también la experiencia y la percepción de quienes conocen y viven el territorio. De esta manera, la evaluación integra tanto la información disponible como la relevancia que cada tema tiene en el contexto del socioecosistema.

7.6 Indicadores no desarrollados

Los indicadores incluidos en la Tabla 53 fueron propuestos por los actores durante los talleres participativos y se consideran relevantes para el análisis y seguimiento de la condición de salud del socioecosistema. Sin embargo, no pudieron ser desarrollados durante la elaboración de la TR-Veracruz debido a limitaciones relacionadas con la disponibilidad y representatividad de la información, la inexistencia de bases de datos adecuadas o las restricciones actuales de tiempo y recursos.

No obstante, estos indicadores se mantienen en el listado como elementos orientadores para la construcción futura del sistema de monitoreo y como referencia para identificar las necesidades de generación, sistematización y fortalecimiento de datos en el corto y mediano plazo.

Tabla 53. Listado de indicadores no desarrollados.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Recursos hidrológicos	1	Temperatura y salinidad de agua marina a diferente profundidad	No se cuenta con la información suficiente.
	2	Cantidad de basura arrojada a cuerpos de agua	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	3	Cantidad de desechos industriales/agroquímicos/detergentes	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	4	Salinización de agua subterránea por nivel del mar	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
	5	Cantidad de derrames de hidrocarburos	No se cuenta con la información suficiente.
	6	Contaminantes en sedimentos / escurrimientos	No se cuenta con la información suficiente.
	7	Presencia de bacterias en hidrocarburos	No se cuenta con la información suficiente.
	8	Sobre-extracción (de agua)	No se cuenta con la información suficiente.
	9	Análisis microbiológico y del agua potable	No se cuenta con la información suficiente.
Biodiversidad	10	Abundancia de especies marinas, terrestres y dulceacuícolas	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	11	Densidad de peces arrecifales	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. El indicador se limitó a riqueza.
	12	Cobertura coralina	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. El indicador se limitó a riqueza.
	13	Extirpación local de especies	No se cuenta con la información suficiente.
	14	Índice de integridad biótica	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	15	Índice de pérdida de hábitat y conectividad por especie	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	16	Mantenimiento (presencia/ausencia) de los niveles tróficos (terrestres, marinos, dulceacuícolas)	No se cuenta con la información suficiente.
	17	Pérdida de diversidad de especies y genética	No se cuenta con la información suficiente.
	18	Prevalencia de blanqueamiento en los arrecifes de coral	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	19	Contaminación por metales pesados/pesticidas en fauna (delfines, tortugas, tiburones)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	20	Cámaras trampa / monitoreo de fauna	No se cuenta con la información suficiente.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
	21	Presencia de fauna (aves, peces, robalo, lisa, mojarra, crustáceos)	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado, separando grupos de especies.
	22	Abundancia de mamíferos acuáticos (riqueza) (Tursiops truncatus, Steno bredanensis, Physeter macrocephalus, Stenella longirostris, Trichechus manatus manatus)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
Ecosistemas y paisajes	23	Índice de blanqueamiento de corales	Se recibió información de los actores, pero el formato, resolución o representatividad en todas las subregiones no permitió el desarrollo del indicador.
	24	Número de servicios ecosistémicos por región con base en área de cada ecosistema	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	25	Licuefacción de suelos	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	26	Cobertura de canales, hectáreas	No se cuenta con la información suficiente.
	27	Monitoreo de manglar (altura, grosor, diámetro)	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	28	Superficie de predios restaurados / manglar conservado	No se cuenta con la información suficiente.
	29	Reforestación de manglares (supervivencia, crecimiento)	No se cuenta con la información suficiente.
	30	Cobertura de manglar	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. Se eligió para evaluar el socioecosistema el Índice de antropización de manglar.
	31	Evaluación de la cobertura coralina	Existe información al respecto pero no es representativa para todas las subregiones.
	32	Tasa de cambio de uso de suelo	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. En consenso se enfocó a cambios en manglar por antropización, y otras coberturas.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Comunidad y cultura	33	Número de beneficiarios de programas para el desarrollo comunitario	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	34	Dependencia de actividades productivas mixtas y pesqueras	No se cuenta con la información suficiente.
	35	Número de grupos o asociaciones por comunidad con actividades sustentables	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	36	Número de programas y acciones de divulgación sobre los ecosistemas	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	37	Número de sitios arqueológicos	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. Se incluye en el indicador de "Riesgo al patrimonio biocultural".
	38	Cantidad de metales pesados / mercurio en pobladores	No se cuenta con la información suficiente.
	39	Riesgos de subsistencia	No se cuenta con la información suficiente.
	40	Número de cooperativas (pesqueras, ecoturismo)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	41	Cambio en percepción del cuidado ambiental	No se cuenta con la información suficiente.
	42	Papel de la mujer en restauración	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	43	Bienestar percibido asociado a la pesca	No se cuenta con la información suficiente.
Economía	44	Porcentaje de habitantes que reconocen el valor del ecosistema	No se cuenta con la información suficiente.
	45	Determinar la capacidad de carga de los ecosistemas como regulador del turismo	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	46	Evaluar el stock pesquero de las principales especies comerciales	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos. Se aborda parcialmente en "Precio de los recursos pesqueros comerciales" con la información disponible.
	47	Índice de volumen de pesca por especies y de pesca decomisada en	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
		tiempos de veda	recursos.
	48	Número de permisos, licencias y certificación de prestadores de servicios que se dedican al ecoturismo	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	49	Impacto económico de la contaminación	No se cuenta con la información suficiente.
	50	Generación de empleo por conservación / ecoturismo	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	51	Crecimiento de giros comerciales / hospedajes	No se cuenta con la información suficiente.
	52	Número de negocios / flujo turístico	No se cuenta con la información suficiente.
Manejo y gobernanza	53	Cantidad de campañas o programas de alfabetización de políticas públicas y campañas de concientización anuales	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	54	Inclusión de la sociedad al cuidado de los recursos a través de campañas de concientización e importancia de sus propios recursos	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	55	Medición de la calidad de agua para obtener el porcentaje de contaminación por descarga de agua residual	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque. Se aborda en el grupo de recursos hidrológicos.
	56	Número de denuncias ambientales o procesos administrativos para el cumplimiento de la normatividad ambiental resuelta	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque. Existen datos de quejas/denuncias ambientales, sin embargo, no están desagregados de acuerdo al enfoque planteado.
	57	Porcentaje de creación y cumplimiento de programas de manejo de residuos sólidos	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque. El tema se aborda parcialmente con los datos disponibles en "Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes".
	58	Porcentaje de evaluaciones periódicas para la efectividad y eficiencia de políticas públicas	No se cuenta con la información suficiente.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
		ambientales	
	59	Porcentaje de la población que realiza acciones de conservación de los recursos naturales	No se cuenta con la información suficiente.
	60	Falta de apoyo gubernamental / infraestructura / oportunidades	No se cuenta con la información suficiente.
	61	Pesca ilegal / uso de métodos destructivos / falta de respeto a vedas	No se cuenta con la información suficiente.
	62	Porcentaje de revalorización de los residuos sólidos generados en la zona	No se cuenta con la información suficiente.
	63	Puntos monitoreo de agua aptas para el uso turístico.	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	64	Ganadería sustentable	Se recibió información de los actores, pero el formato, resolución o representatividad en todas las subregiones no permitió el desarrollo del indicador.
Cambio climático	65	Prevalencia del fenómeno de blanqueamiento coralino	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	66	Frecuencia e intensidad de viento	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.

Además, a partir de la sesión final de retroalimentación, que tuvo lugar el 28 de enero del 2026, se identificaron temas relevantes que no pudieron incorporarse en esta última fase, así como propuestas de mejora y ajuste a indicadores ya elaborados. En conjunto, se plantean como líneas a considerar en futuras actualizaciones:

- Abundancia, cobertura y densidad de especies asociadas a la riqueza biológica
- Redes tróficas en ecosistemas costeros y marinos
- Biodiversidad de mamíferos marinos y mamíferos terrestres costeros
- Porcentaje de proyectos sometidos a consulta pública y consulta efectiva
- Municipios con consejos ciudadanos (agua, medio ambiente, protección civil, ANP y sub-consejos)
- Porcentaje de mujeres con permisos de pesca y beneficiarias de programas de apoyo
- Relevo generacional en el sector pesquero
- Dunas costeras y hu

- medales de agua dulce (popales, tulares y selvas inundables) como componentes ecosistémicos
- Número de pozos petroleros en aguas someras y registro de derrames petroleros
- Autorizaciones de embarcaciones, construcción de puertos y encallamientos en arrecifes
- Tipo de concesiones para el uso de playas

8. Comunicación de resultados

Como parte de los resultados obtenidos durante el proceso se producen los textos que se incorporan a cada una de las secciones de la TR. Este proceso asegura que el producto final sea un instrumento de comunicación científica validado y accionable.

8.1 Importancia de la zona costero-marina de Veracruz

Durante el tercer taller, que se realizó en modalidad virtual, se trabajó en la redacción de los textos que acompañan la TR. Para ello se organizaron salas simultáneas, donde los participantes, mediante discusión y consenso, definieron los contenidos clave.

En particular, se redactó el texto que destaca la importancia de la zona costero-marina de Veracruz, acordando una versión final de exactamente 100 palabras que resume su valor ambiental, social, cultural y económico para la región:

Importancia de la zona costero-marina de Veracruz

Veracruz posee 745 km de litoral y ocupa el tercer lugar nacional en biodiversidad gracias a sus ecosistemas marino-costeros, bosques y selvas. Cuenta con más de 30 Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales y humedales de importancia internacional. Recibe un tercio del agua dulce del país y su economía se basa en el turismo, la agricultura, la ganadería, la explotación de hidrocarburos y la pesca artesanal. Aunque es vulnerable a fenómenos meteorológicos, erosión y factores antrópicos, también destaca por su diversidad cultural e histórica, conformada por 16 pueblos indígenas, diversas comunidades afromexicanas, y el primer puerto construido en México.

Este ejercicio participativo aseguró que los mensajes de la TR-Veracruz reflejaran fielmente el conocimiento y las prioridades de los actores locales involucrados.

8.2 Todo está conectado

El esquema sistémico surge de la identificación de los valores y amenazas que sirvieron para a) entender el contexto actual de la región y b) identificar los indicadores clave que resultaron en esta TR. Posteriormente se fue retroalimentando estableciendo las conexiones clave y los estresores que promueven la degradación del sistema. El socioecosistema corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* (Figura 27) presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema en relaciones positivas (flechas azules) y negativas (flechas rojas).

8.3 Numeralias

Durante el segundo taller virtual en la fase de redacción de contenidos, se llevó a cabo un ejercicio colaborativo en sesiones grupales que resultó en la proposición de datos clave (Tabla 54), que resaltan las características esenciales y el estado del socioecosistema.

Tabla 54. Listado de datos propuestos para numeralias.

Grupo temático	Numeralias propuestas
Cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de eventos de blanqueamiento ● Número de eventos climáticos intensos en los últimos años y sus repercusiones económicas ● Tasa de aumento de la temperatura superficial del mar o del número de anomalías ● Porcentaje de la zona costera en riesgo por inundaciones por aumento del nivel del mar
Manejo y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> ● Medidas de mitigación ante el impacto antropogénico (industrial, pesquero, turístico, vivienda). ● Número de leyes que apoyan la conservación del ambiente marino-costero en Veracruz ● Número y extensión de Áreas Naturales Protegidas (terrestres y marinas)
Economía	<ul style="list-style-type: none"> ● Ingresos obtenidos por actividades ecoturísticas ● Ingresos obtenidos por turismo a sitios arqueológicos ● Actividades portuarias (número de embarcaciones, países de origen de las embarcaciones, derrame económico)
Comunidad y cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de sitios arqueológicos ● Número de visitantes a sitios arqueológicos al año ● Número de actividades de incidencia social para la conservación de las costas veracruzanas.
Ecosistemas y paisajes	<ul style="list-style-type: none"> ● Superficie en hectáreas de sistemas arrecifales ● Superficie de pastos marinos, o manglares, o dunas ● Valor indicativo de pérdida de biodiversidad en Veracruz
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de especies dentro de la NOM-059 y que se encuentren dentro de las regiones (marinas, estuarinas, terrestres, etc) ● Número aproximado de especies (continentales y acuáticas) ● Número de especies endémicas (continentales y acuáticas)

Grupo temático	Numeralias propuestas
Recursos hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> • Número de ríos y su aporte al Golfo de México • Porcentaje de playas contaminadas por coliformes/enterococos. • Número de acuíferos y disponibilidad, y número de pozos (usos) • Número de PTAR, porcentaje del agua tratada y porcentaje de agua que se vierte a la zona marina sin tratamiento y número de descargas clandestinas

A partir de estas propuestas, en el mismo taller se seleccionaron, con base en la opinión de los actores, las ocho opciones más representativas dentro de la zona costero-marina, las cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla (Tabla 55).

Tabla 55. Numeralias elegidas por los actores para la TR.

Grupo temático	Numeralia
Cambio climático 	<p>164 localidades de la zona de estudio son susceptibles de inundación por el aumento del nivel del mar proyectados para 2050</p> <p>Fuentes: Elaboración LANRESC.</p> <p>INEGI, 2023 https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463871705</p> <p>NASA (Sea Level Change Data Tool) https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool</p>
Manejo y gobernanza 	<p>Dentro de la zona hay 5 Áreas Naturales Protegidas federales: Playas del Totonacapan Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan Playa Lechuguillas Sistema Arrecifal Veracruzano Los Tuxtlas</p> <p>y 7 Áreas Naturales Protegidas estatales y municipales.</p> <p>Fuente: CONANP, 2025 https://sig.conanp.gob.mx/Shape CONABIO, 2021 http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/anpest20gw.html</p>
Economía	La costa de Veracruz cuenta con 37 embarcaciones mayores, 16

Grupo temático	Numeralia
<p>16 plantas pesqueras 37 embarcaciones mayores 8,566 embarcaciones ribereñas</p> <p>Fuente: CONAPESCA, 2024</p>	<p>plantas pesqueras y 8,566 embarcaciones ribereñas.</p> <p>Fuente: CONAPESCA, 2024 https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2024/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2024.pdf</p>
<p>15,277 pobladores dedicados al sector primario del cual 73.6% hombres 26.4% mujeres</p> <p>Fuente: INEGI, 2024</p>	<p>Según datos de los censos, 15,277 personas se dedican al sector primario; de ellas, 26.4% son mujeres y 73.6% son hombres.</p> <p>Fuente: INEGI, 2024 https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/</p>
<p>70% de la costa disminuyó su integridad ecosistémica</p> <p>Fuente: CONABIO, 2021 http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/iieqw.html</p>	<p>El 70% de la superficie terrestre de la costa de Veracruz disminuyó su integridad ecosistémica</p> <p>Fuente: CONABIO, 2021 http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/iieqw.html</p>
<p>645 especies con alguna categoría de riesgo en la NOM 059</p> <p>Fuente: iNaturalistMX, SNIB-CONABIO, 2025</p>	<p>645 especies se encuentran con alguna categoría de riesgo en la NOM 059 dentro de la delimitación del socioecosistema</p> <p>Fuente: iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/</p>
<p>323 PTAR que tratan el 61.16% de aguas residuales</p> <p>*Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Fuente: CONAGUA, 2023</p>	<p>En la zona hay 323 PTAR (plantas de tratamiento de aguas residuales) que tratan el 61.16 % de aguas residuales.</p> <p>Fuente: CONAGUA, 2023 https://datos.conagua.gob.mx/views/index_datos_abiertos.html</p>

Grupo temático	Numeralia
<p data-bbox="235 268 521 300">Arqueología e historia</p> <div data-bbox="267 346 373 430"> <p>1,756 sitios</p> </div> <p data-bbox="235 499 397 598">S patrimonio arqueológico terrestre y subacuático</p> <p data-bbox="272 598 365 619">Fuente: INAH, 2025</p>	<p data-bbox="560 268 1274 373">11 sitios patrimonio cultural subacuático en aguas marinas 1175 monumentos arqueológicos 570 monumentos históricos</p> <p data-bbox="560 415 673 447">Fuentes:</p> <p data-bbox="560 447 1291 552">UNESCO. 2001. Convención de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 2 de noviembre de 2001. París, Francia.</p> <p data-bbox="560 552 1291 594">https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa</p> <p data-bbox="560 625 1396 730">Cámara de Diputados del H. 1972. Congreso de la Unión. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos.</p> <p data-bbox="560 730 1356 835">INAH. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Última reforma publicada en el DOF 16-02-2018.</p> <p data-bbox="560 835 1356 877">https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf</p> <p data-bbox="560 909 1112 982">INAH. 2025. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, INAH.</p> <p data-bbox="560 982 1274 1024">https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica</p>

8.4 Recomendaciones

Las recomendaciones presentadas en la TR se construyeron a partir de los talleres participativos y de los aportes de los actores involucrados en el socioecosistema. Estas fueron sistematizadas por grupo temático y reflejan las problemáticas, necesidades y oportunidades identificadas colectivamente dentro del área de estudio.

Para facilitar su organización y lectura, las recomendaciones se estructuraron con base en dos criterios complementarios. El primero corresponde al periodo de aplicación, siguiendo el esquema utilizado por la CONANP (2007) en los Programas de Conservación y Manejo, que distingue entre corto, mediano y largo plazo, así como acciones permanentes (Tabla 56). Este criterio permite ubicar cada propuesta dentro de un horizonte temporal estimado para su implementación.

Tabla 57. Periodo de aplicación sugerido para las recomendaciones.

Plazos	Periodo de aplicación
Corto plazo (C)	1-2 años
Mediano plazo (M)	3-5 años
Largo plazo (L)	5 o más años
Permanente (P)	acción continua

El segundo criterio corresponde al tipo de acción que requiere cada recomendación (Tabla 57), retomando la clasificación propuesta por Carmona Escalante (2020). De esta manera, las acciones pueden identificarse como normativas, presupuestales, político-administrativas, de participación social o de aportación al conocimiento científico, según la naturaleza de la intervención necesaria para su ejecución.

Tabla 57. Categorización de las acciones requeridas para las recomendaciones.

Tipo de recomendación	Descripción
Normativo	Implica la creación, modificación o aplicación de las normas, reglamentos o lineamientos en materia ambiental, así como la participación de ciertos actores para regular el cumplimiento de la normatividad.
Presupuestal	Requiere la asignación, gestión o reorientación de recursos financieros para la implementación de actividades.
Político-administrativo	Involucra decisiones institucionales, coordinación entre dependencias o ajustes en la estructura y operación de la gestión.
Participación social	Requiere el involucramiento de la comunidad y de los actores clave en la toma de decisiones.
Aportación al conocimiento científico	Implica la generación, sistematización o integración de información científica para sustentar la toma de decisiones.

En conjunto, estos criterios permiten organizar las recomendaciones de manera estructurada; por ello, todas las propuestas surgidas en los talleres de colaboración entre actores se enlistan conforme a esta categorización (Tabla 58), identificándose con la letra correspondiente a su periodo de aplicación (C, M, L o P) y con el color asociado al tipo de acción que implican (verde: normativo; amarillo: presupuestal; azul: político-administrativo; rosa: participación social; blanco: aportación al conocimiento científico).

Tabla 58. Listado de recomendaciones propuestas por grupo temático.

Grupo temático	Recomendación	Plazo
Recursos hidrológicos	Implementar programas de educación ambiental en materia de recursos hídricos y manejo de residuos sólidos mediante la colaboración del sector gubernamental y las OSC	C
	Establecer una red de monitoreo costero basada en la recopilación de datos estandarizados sobre cantidad y calidad del agua, considerando la participación de los distintos usuarios en materia hídrica.	C
	Fortalecer la protección de los recursos hidrológicos mediante la implementación de acciones coordinadas en los tres niveles de gobierno	M
Biodiversidad	Desarrollar investigación científica y monitoreo comunitario para identificar especies clave, promoviendo acciones tempranas de conservación y restauración de poblaciones de interés.	C
	Realizar estudios de abundancia y diversidad de especies presentes en ecosistemas costeros, así como actualizar listas e inventarios de especies bajo algún estatus de protección.	C
	Sensibilizar a la sociedad sobre la conservación de la biodiversidad a través de programas de educación y divulgación ambiental liderado por las OSC y el sector académico	C
Ecosistemas y paisajes	Monitorear el estado de salud de los socioecosistemas, su estructura y funcionamiento para fortalecer los programas de conservación	M
	Sensibilizar a la sociedad sobre la conservación de los ecosistemas a través de acciones comunitarias lideradas por las OSC y el sector académico	C
	Generar estrategias para la protección, restauración y conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos para mantener su funcionamiento y servicios ecosistémicos.	M
Comunidad y cultura	Integrar la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, respetando su libre autonomía.	C
	Establecer estrategias sustentables y mecanismos de participación comunitaria que integren saberes tradicionales para impulsar la conservación y restauración del socioecosistema.	C
	Empoderar a las y los pescadores de la región para contribuir a revertir las condiciones de marginación e invisibilización de su labor.	C

Grupo temático	Recomendación	Plazo
Manejo y gobernanza	Transitar hacia un manejo integral costero que reconozca la conectividad y las interacciones propias de los socioecosistemas	L
	Diseñar e implementar planes de manejo de cuencas para conservar y restaurar los ecosistemas, con acuerdos para la regulación de actividades productivas y uso del territorio.	C
	Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para el manejo y protección de los socioecosistemas costero-marinos como consejos consultivos, redes multiactorales, juntas intermunicipales y consultas públicas.	C
Economía	Implementar acciones de innovación rural e infraestructura pesquera (e.g. muelles, plantas procesadoras) para la seguridad alimentaria y marcas certificadoras de producción sustentable.	M
	Impulsar instrumentos ambientales colaborativos tales como refugios pesqueros, ecoturismo y ganadería regenerativa, liderado por integrantes de la comunidad	C
	Reforzar los mecanismos de autorización, regulación e inspección de las industrias que afectan a los ecosistemas costeros e implementar sanciones ante incumplimientos.	C
Cambio climático	Desarrollar estrategias de monitoreo sobre variables clave como temperatura y salinidad a diferentes profundidades, de forma sistemática y a largo plazo en la zona costera	C
	Fomentar la inversión en proyectos de innovación tecnológica sobre el uso de energías renovables en la región, con el fin de promover el desarrollo sostenible	L
	Generar un inventario de pérdidas por eventos hidrometeorológicos en socioecosistemas costeros y elaborar una estrategia acorde con el contexto del sitio.	M

8.5 Línea del tiempo

La línea del tiempo (Tabla 59) se construyó con el propósito de contextualizar la evaluación de la zona costero-marina de Veracruz, permitiendo identificar eventos y procesos relevantes que han influido en la condición y dinámica del socioecosistema a lo largo del tiempo.

En ella se integran cuatro tipos de información: eventos normativos, que incluyen leyes, reglamentos, normas oficiales, decretos y políticas públicas; eventos climáticos, como huracanes, tormentas, lluvias extremas, inundaciones y desbordamientos de ríos; eventos ambientales, entre ellos encallamientos de barcos en áreas naturales protegidas, derrames petroleros, florecimientos algales nocivos y arribazones de sargazo; y eventos socioeconómicos, asociados a actividades productivas, infraestructura, conflictos sociales, crisis económicas u otros sucesos relevantes.

Tabla 59. *Eventos relevantes de Veracruz mencionados en la línea del tiempo de la TR.*

Año	Tipo de evento	Descripción
1519	Socioeconómico	Fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz
1535	Socioeconómico	Inicio de la construcción del Fuerte de San Juan de Ulúa
1902	Socioeconómico	Inauguración del puerto moderno de Veracruz
1914	Socioeconómico	Ocupación estadounidense del puerto de Veracruz
1920	Ambiental	Encallamiento del buque Melchor Ocampo en el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan
1930	Socioeconómico	Descubrimiento del campo petrolero Poza Rica
1979	Ambiental	Derrame del pozo Ixtoc I (impacto regional)
1988	Climático	Huracán Debby
1990	Normatividad	Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
1992	Normatividad	Se decreta el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano
1993	Climático	Huracán Gert
1993	Climático	Desbordamiento del Río Pánuco
1998	Normatividad	Decreto de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas
1999	Climático	Gran inundación causada por el frente frío 5 y la depresión tropical 11
2000	Normatividad	Ley Estatal de Protección Ambiental
2005	Climático	Huracán Stan
2005	Climático	Inundaciones por las tormentas tropicales Bret, Gert y José
2005	Ambiental	Florecimiento algal nocivo en el Sistema Lagunar de Alvarado
2007	Normatividad	Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio

Año	Tipo de evento	Descripción
2007	Climático	Huracán Dean; Huracán Lorenzo
2008	Climático	Desbordamiento ríos Jamapa y Tolome
2008	Ambiental	Encallamiento del buque Tláloc RE-10
2010	Climático	Huracán Karl
2010	Normatividad	Ley Estatal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
2010	Ambiental	Derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos
2013	Climático	Huracán Ingrid
2013	Climático	Inundaciones asociadas a las tormentas tropicales Barry y Fernand
2014	Normatividad	Reglamento de la Ley Estatal de Protección Ambiental en Materia de Impacto Ambiental
2014	Ambiental	Encallamiento del buque Mu Du Bong en el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan
2016	Socioeconómico	Creación de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos
2017	Climático	Huracán Franklin; Huracán Katia
2018	Ambiental	Derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos
2019	Ambiental	Florecimiento algal en el Sistema Arrecifal Veracruzano
2020	Climático	Inundaciones y desbordamiento de los ríos San José del Carmen y Uxpanapa
2021	Climático	Huracán Grace
2023	Climático	Inauguración del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
2024	Socioeconómico	Puesta en marcha de la planta fotovoltaica en Pánuco
2025	Climático	Desbordamiento de los ríos Pánuco, Pantepec, Vinazco, Tuxpan, Cazones y Tecolutla

La información presentada en la línea del tiempo se integró a partir de la revisión y sistematización de fuentes históricas y documentales oficiales de carácter federal y estatal, incluyendo registros del Archivo General de la Nación, información del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como documentación sectorial de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, además de legislación ambiental y territorial publicada en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz. Las referencias específicas correspondientes a cada fuente se detallan en la sección de referencias.

8.6 Historias de la costa

A partir de la fase de campo se recopilaron vivencias y testimonios que dieron lugar a la construcción de historias. Estas relatan las formas en que las comunidades costeras conviven con su entorno, las problemáticas que enfrentan y los logros alcanzados por agrupaciones dedicadas a la conservación y protección ambiental.

Las dos historias fueron elaboradas por el equipo LANRESC con base en las observaciones directas, los recorridos realizados y las experiencias documentadas durante el trabajo en campo. A continuación, se presentan.

Donde crece la vida, florece la conciencia

En el litoral de Veracruz, un grupo de ejidatarios que durante décadas criaron ganado sobre tierras drenadas de humedales detuvo su labor. La tierra agrietada, los canales secos y la ausencia de aves evidenciaron un grave deterioro ambiental. Comprendieron que lo que consideraban progreso generaba un impacto negativo al entorno. Ante ello, abandonaron la ganadería y apostaron por la restauración del manglar, acompañados por procesos de educación ambiental y el trabajo de especialistas que impulsaron nuevas prácticas. Gracias a esta iniciativa, hoy los manglares han recuperado su función de protección y regulación ambiental, el flujo del agua se restableció y la fauna regresó. Además, la comunidad reconoció una nueva relación con la naturaleza, basada en el cuidado y la conservación, demostrando que el cambio es posible cuando existe voluntad y acción colectiva.

Cuidar la vida, construir comunidad

Cada temporada, en las costas de Veracruz, un grupo de personas se prepara para recibir a las tortugas marinas. Lo que comenzó como un esfuerzo aislado, se convirtió en una red de campamentos tortugueros donde jóvenes, pescadores, restauradores, mujeres y niños se unen para proteger un ciclo que parecía olvidado. Al cuidar los nidos, también fortalecen los vínculos comunitarios. Acciones sencillas como marcar un rastro, reubicar un huevo o liberar una cría, representan esfuerzos colectivos por preservar la vida. Los campamentos no sólo conservan una especie, son ejemplo de cómo la sinergia entre comunidades, gobierno y sociedad civil puede convertirse en refugio para quienes no tienen voz. La persistencia de las tortugas en su recorrido nos recuerda que cuidar el entorno es también una forma de cuidarnos como sociedad.

9. Referencias

Agenda 2020 en América Latina y el Caribe, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <https://agenda2030lac.org/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods>

Avila-Foucat, V. S., & Espejel, I. (Eds.). (2020). *Resiliencia de socioecosistemas costeros (Primera)*. Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM. http://www.iiec.unam.mx/sites/www.iiec.unam.mx/files/libros_electronicos/RSC_SAT_o.pdf

Azuz-Adeath, I., Espejel, I., Rivera-Arriaga, E., Ferman, J.L., Seinger, G. 2010 "Referentes internacionales sobre indicadores e índices. Historia y estado del arte". En E. Rivera-Arriaga, Azuz-Adeath, I., Alpuche-Gual, L., Villalobos-Zapata, G. (Eds.), *Cambio Climático en México: un Enfoque Costero y Marino* (pp. 845-857). Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, CETYS-Universidad, Gobierno del Estado de Campeche

Bertule, M., Bjørnsen, P.K., Costanzo, S.D., Escurra, J., Freeman, S., Gallagher, L., Kelsey, R.H. and Vollmer, D. (2017). *Using indicators for improved water resources management - guide for basin managers and practitioners*. 82 pp. ISBN 978-87-90634-05-6. https://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (Eds.). (2008). *Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change*. Cambridge University Press.

Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22(2), 361–369. <https://doi.org/10.4319/lo.1977.22.2.0361>

Carvalho Pires de Sousa, D. et al. (2019). "Qualitative Data Analysis", U. P. Albuquerque et al. (eds.), *Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology*. Springer Protocols,

Carmona Escalante, A. (2020). *Evaluación del sistema socio-ecológico del Parque Nacional Arrecife Alacranes con énfasis en el aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros comerciales y recreativos*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Baja California <https://hdl.handle.net/20.500.12930/8799>

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2007). *Programa de conservación y manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes*. México, D.F: CONANP. 165 pp.

Corbin, J., & Strauss, A. (2012). *Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. *Basics of Qualitative Research (3rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>

Costanzo, S., Blancard, C., Davidson, S., Dennison, W., Escurra, J., Freeman, S., Fries, A., Kelsey, R., Krchnak, K., Sherman, J., Thieme, M. y Vargas, V. (2017). *Practitioner's Guide to Developing River Basin Report Cards*. IAN Press. Cambridge MD USA.

Domínguez-Gómez, J. A. (2022). La modernización del análisis de contenido. Ejemplos de aplicación en evaluación socioambiental. *New Trends in Qualitative Research*, 14, e577-e577. DOI: <https://doi.org/10.36367/ntqr.14.2022.e577>

Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). *Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science*. *Ecology and Society*, 21(3), art41. <https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341>

Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). *La técnica de grupos focales*. *Investigación en educación médica*, 2(5), 55-60.

Herrera Racioero, P. & Lizcano Fernández, E. (2012). *Apuntes sobre metodología y técnicas cualitativas aplicadas a la investigación socioambiental*. *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 6(1).

Kuckartz, U., y S. Rädiker. (2019). *"Analyzing qualitative data with MAXQDA. Text, audio, and video"*. Nueva York, Springer.

Merino-Benitez, T. y L. A. Bojórquez-Tapia. 2021. *Manual: Proceso Analítico Jerárquico (AHP)*. México: UNAM. <https://www.rua.unam.mx/recursos/descargar/87659>

Neri, Ana, Patricia Dupin y Luis Sánchez. (2016). *A pressure-state-response approach to cumulative impact assessment*. *Journal of Cleaner Production*, 126: 288-298. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.134>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1982). *Eutrophication of waters: Monitoring, assessment and control*. OECD Publishing.

OCDE. *Organización de Cooperación y Desarrollo Económico*. (1998). *Towards Sustainable Development: Environmental Indicators*. OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

OCDE. 1993. *Core set of indicators for environmental performance reviews: A synthesis report by the group on the state of the environment*. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pacheco, J.F., Contreras, E., 2008. *Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos*. CEPAL - Serie Manuales N° 58. UNESCO. 111 pp. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/35914-manual-metodologico-evaluacion-multicriterio-programas-proyectos>

Preiser, R., García, M. M., Hill, L., & Klein, L. (2021). *Qualitative content analysis*. In R. Biggs, R. Preiser, A. De Vos, M. Schlüter, K. Maciejewski, & H. Clements, *The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems* (1st ed., pp. 270–281). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003021339-23>

Sendra, J.B., García, R.C., 2000. *El uso de los sistemas de Información Geográfica en la planificación territorial*. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 20, 49-67. <https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/download/AGUC0000110049A/31281/32443>

SEMARNAT,https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores14/conjuntob/02_agua/02_calidad_esquema.html

Vidal-Hernández, L.E., Rivera-Arriaga, E., Peña Puch, A.C., Palomo, E., Coronado, E. 2025. Proyecto: Fortalecimiento de la Resiliencia Socioecológica Costera ante el Cambio Climático, un reto de Ciencia de Frontera. *JAINA Costas y Mares ante el Cambio Climático* 7(2): 71-80. doi 10.26359/52462.0710

Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index. *Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society*, 9(3), 329-357.

Cita TR: Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Gallegos-Fernandez, S., Morales Méndez, D., Hernandez Cristerna, J., Ortigosa, D., Reyes Aguilar, A. X., Guerra Escamilla, A., Simões, N., Avila Foucat, . V., & Salles, P. (2026). Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Veracruz 2025. Zenodo.

10. Anexos

Anexo 1. Lista de participantes

A lo largo de este proceso colaborativo se contó con la participación de actores locales de diversos sectores: académico, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y privado, cuyos nombres se muestran en la siguiente tabla (Tabla A1)..

Tabla A1. Participantes en la elaboración de la TR-Veracruz en orden alfabético. S/I corresponde a los participantes que no registraron su institución.

No.	Nombre	Institución
1	A. Laura García Marcelo	S/I
2	Abel Plascencia González	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
3	Abel Yradier Gómez	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
4	Abiud Roman Piza Chavez	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
5	Abril Guzmán Oliveros	Restauradores en manglares de la laguna de Sontecomapan S.C.
6	Adán Guillermo Jordán Garza	Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
7	Adrián Ciprés Chávez	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
8	Adrián Gutiérrez	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
9	Adriana Nolas Aguilar	Ejido Echegaray
10	Agustín de Jesús Basáñez Muñoz	Universidad Veracruzana (UV)
11	Agustín de la Cruz	S/I
12	Alberto Alemán	Fundación Vida Silvestre
13	Alberto Quiroga	S/I
14	Alejandra Avilés Macedo	Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros
15	Alejandra Pacheco Mamone	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) / Decotux A.C
16	Alejandro Camarero Sánchez	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
17	Alejandro Cruz Ordoñez	Sociedad cooperativa de pescadores Mandinga y Matoza
18	Alejandro Morales García	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)

No.	Nombre	Institución
19	Alejandro Muñoz Aldape	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
20	Alessandro Cruz Franco	Ejido Valdivia
21	Alfonso Méndez López	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
22	Alfredo Cameos Morales	Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Mixtli
23	Alfredo Mendiola Valencia	SCPP Costa Verde
24	Alfredo Salas	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
25	Alicia Rodríguez Hernández	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
26	Alma Debora Lithgow Serrano	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
27	América Reyes	Campamento Tortuguero La Barra
28	Ana Cecilia Valdéz Lara	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
29	Ana Fernanda Ingalls	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
30	Ana Karen Bustamante	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
31	Ana Laura Lara Domínguez	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
32	Ana Mariela Gutiérrez Martínez	Secretaría de Marina (SEMAR)
33	Andonio Oviedo Santiago	Ejido Echegaray
34	Andrea Helen Huitrón García	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
35	Anell Aguilar López	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
36	Ángel de Jesús Galicia	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
37	Angélica Espinosa Rivera	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA)
38	Aolani Virginia Poisot Catemaxca	S/I
39	Araceli Ma. Goretty Ixtlapale Gamboa	Secretaría de Protección Civil (SPC)
40	Ariadna Ericka Ortiz Pucheta	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, El Colegio de Veracruz (CONAHCYT-COLVER)
41	Ariana Sánchez Flores	Secretaría de Turismo (SECTUR)
42	Aris Jezziel Libreros García	Secretaría de Protección Civil (SPC)

No.	Nombre	Institución
43	Arlette Fuentes Pérez	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
44	Armando Aguirre Jaimes	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
45	Armando Carillo Acosta	Laguna Cabana S.C.
46	Arturo Fereal	SCPP Pescadores de Tamiahua
47	Arturo Serrano Solis	Universidad Veracruzana (UV)
48	Arturo Valencia Mendiola	SCPP Costa Verde
49	Ashley García Colón Sandoval	Universidad Veracruzana (UV)
50	Aurora de Montserrat Pouchoulen Alemán	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV -CONANP)
51	Bárbara Camberos del Prado	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
52	Bernardo Hernández Guzmán	SCPP Pescadores Carpinteros SC DE RL
53	Bertha Lizbeth Hernández	Pesquería Coatzacoalcos
54	Blanca Elizabeth Cortina	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
55	Blanca Esther Raya Cruz	Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana
56	Blanca Mónica Zapata Nájera	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
57	Brenda Aideé Pérez Canela	Secretaría de Marina (SEMAR)
58	Brenda Elizabeth Castillo Durán	Fondo Golfo de México A.C.
59	Brígido Pereira Lagunes	Barra de Chachalacas
60	Caritina Delfín Avendaño	Coalición de pescadores y transportistas
61	Carlos David Ulibarry Medrano	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
62	Carlos Francisco Rodríguez Gómez	Universidad Veracruzana (UV)
63	Carlos Manuel Welsh Rodríguez	Universidad Veracruzana, Centro de Ciencias de la Tierra (CCT UV)
64	Carlos Pérez Guzmán	S/I
65	Carlos Uscanga Aldama	Sociedad cooperativa de pescadores Mandinga y Matoza
66	Carolina Moreno Simbrán	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
67	Carolina Solis Maldonado	Universidad Veracruzana (UV)

No.	Nombre	Institución
68	Celia Padrón Valdéz	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA)
69	Celina Joselin Ruíz Rodríguez	Centro Mexicano para la Producción más Limpia, Instituto Politécnico Nacional (CMP+L - IPN)
70	Celina Sampayo	Campamento Tortuguero Chaparrales
71	César Meiners Mandujano	Universidad Veracruzana, Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP-UV)
72	César Vázquez González	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
73	Christian Noe Absalón Torres	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
74	Christian Reyes Velázquez	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
75	Chuzewlle Munguía Lea Morión	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
76	Cipatli Jiménez Vera	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
77	Cirino Vicencio González	SCPP Pescadores de Tamiahua
78	Claudio	Playa de Chachalacas
79	Claudio Guerra Valdez	Capitanía de Puerto Tuxpan. Secretaría de Marina (SEMAR)
80	Colegio BIOCautiverio	Colegio BIOCautiverio
81	Crescencio Acosta de Benavides	La triple S S.C.
82	Cristian Gael López Drouaillet	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
83	Cristopher González Baca	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
84	Culso Mora Martínez	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
85	Dama de la Cruz	S/I
86	Daniel Sánchez Medina	Coalición de pescadores y transportistas
87	Daniela Ríos	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
88	Darío Salazar	Arrecife Valiente
89	David Fernández Panza	Pesquería Coatzacoalcos
90	David Figueroa Bustos	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
91	David Jesús Jiménez Rodríguez	Centro Mexicano para la Producción más Limpia del Instituto Politécnico Nacional (CMP+L - IPN)

No.	Nombre	Institución
92	David Salas Monreal	Universidad Veracruzana (UV)
93	Denhi Salinas Ordaz	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) - Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México
94	Dian Yaretsi Velázquez Aburto	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
95	Diana Elizabeth Arano Recio	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
96	Diana Fararoni	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
97	Doriel Bustamante	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
98	Dulce Diana Cabañas Vargas	Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
99	Edgar David Cruz Mayorga	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA)
100	Eduardo Cervantes	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
101	Eduardo Morteo Ortiz	Universidad Veracruzana, Instituto de Ciencias Biológicas
102	Efraín Deschamps Vergara	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
103	Elia Lemus Santana	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
104	Elida Reyes Fentanes	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
105	Elio García	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
106	Eliseo Gutiérrez Arriaga	Escollera de Playa Norte
107	Elizabeth Torres Ortega	Campamento Tortuguero La Barra
108	Enemecio Fuentes González	Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Mixtli
109	Erick Alberto Aguilera Cauich	Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
110	Erika Alarcón Ruíz	Tecnológico Nacional de México
111	Fabian del Ángel Cruz Santiago	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
112	Fabiana Rosales Ángeles	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
113	Fátima del C. Temich Quiros	Campamento Tortuguero La Barra
114	Federico Acevedo Rosas	Secretaría de Protección Civil (SPC)
115	Felipe de Jesús Aguilar Guevara	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
116	Fernanda Gutiérrez Rivera	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)

No.	Nombre	Institución
117	Fernando Ariel Rodríguez Reyes	Comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruz (COSAP)
118	Fidel Acosta de Benavides	S/I
119	Francisco Javier Martos Fernández	Universidad Veracruzana (UV)
120	Fredy Jesús Yépez Melche	Escolleras de playa norte
121	Gabriel Fajardo Alvarado	Comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruz (COSAP)
122	Gabriel Vázquez López	Capitanía de Puerto Tuxpan. Secretaría de Marina (SEMAR)
123	Gabriela Eugenia Athié de Velasco	Universidad Veracruzana (ICIMAP)
124	Gabriela Garcia Lopez	Oficina de Representación Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Veracruz (PROFEPA)
125	Gabriela Isiordia	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
126	Gamaliel Antele Bello	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
127	Gavino Valdez Vicencio	Ejido Valdivia
128	Geimond Jarumi Antemate Velasco	Universidad Veracruzana (UV)
129	Gerardo Castillo Ávalos	Leonardo trujillo
130	Gil Mario Romero Hernández	C.P. Y ACUIC. DE B. Y/O SERVS. La Puerta de Sotavento, S.C.L.
131	Gilberto Elvida Pantoja	Escolleras de playa norte
132	Gloria Jaqueline Palacios Moreno	Secretaría de Turismo (SECTUR)
133	Grecia Valentina Gutiérrez Domínguez	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
134	Guadalupe Patricia Martínez Chavero	Restaurante
135	Guadalupe Ramírez Gorozabel	SCPP Pescadores de Tamiahua
136	Hansel Caballero Aragón	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
137	Heber Zea de la Cruz	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)
138	Héctor Miguel Tamez Miranda	Comisión Nacional de Hidrocarburos
139	Héctor Mota Velazco	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
140	Helena Barba Meinecke	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

No.	Nombre	Institución
141	Honorina Chávez González	Gerencia de Sanidad Forestal, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
142	Horacio Perez España	Universidad Veracruzana (UV)
143	Hugo Alberto Alamilla Tovar	Gente Sustentable A.C
144	Hugo López Rosas	El Colegio de Veracruz
145	Ibiza Martínez Serrano	Universidad Veracruzana (UV)
146	Ignacio Alfonso Cabrera	Sociedad cooperativa de pescadores Mandinga y Matoza
147	Imelda Morales	S/I
148	Inés Margarita Zavala Izquierdo	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
149	Iriana Hernández Martínez	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
150	Irma Zitácuaro Contreras	El Colegio de Veracruz
151	Irú Paul Pérez Morales	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
152	Isaac Blanco Claudio	Barra de Chachalacas
153	Isabel Araceli Amario Espejo	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
154	Isabel C. Hernández Candelario	Universidad Veracruzana (UV)
155	Ismael Ávalos Gómez	K & Tuna
156	Israel Vargas	S/I
157	Itzel Adriana Arista Cárdenas	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) /MAR Fund
158	Itzel Estefanía Sequera Jiménez	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
159	Jacinto Sánchez Guevara	Laguna Barra de Chachalacas S.C.
160	Jaime Echevarría Fiscal	Campamento Tortuguero La Barra
161	Jaime Vázquez López	S.C de pescadores y servicio del litoral
162	Janeth Contreras Sosa	Reserva Ecológica de la Barra de Chachalacas
163	Javier Trujillo Martínez	S/I
164	Jesús Montoya Mendoza	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
165	Jesús Panza Arroyo	Región Mi Puerto

No.	Nombre	Institución
166	Jezahel Miranda Zacarias	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV-CONANP)
167	Jhostin Iván Sánchez Serda	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
168	Jimmy Argüelles Jiménez	Universidad Veracruzana (UV)
169	Joel Vicente Camacho	S/I
170	Jorge Alejandro López Portillo Guzmán	Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
171	Jorge Alfredo Herrera Silveira	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Mérida)
172	Jorge Joaquín García Morales	SCPP UPP y Pesca del playón de hornos del Puerto de Veracruz SC de RL
173	Jorge Luis Aldana Ríos	Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)
174	Jorge Luis Fernández Bravo	Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA)
175	Jorge Luis Oviedo Pérez	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)
176	José Antonio Rosales Lara	Playa de Chachalacas
177	José Carlos Pavón Pulido	Sociedad cooperativa de pescadores Mandinga y Matoza
178	José Carlos Pizaña Soto	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
179	José de Jesús Salas Pérez	Universidad Veracruzana (UV)
180	José Feliciano Galván Tovar	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
181	José Luis Hernández	SCPPS Pescadores del Bajo de la Blanquilla
182	José Luis Hernández Hernández	Grupo de Prestadores Turísticos Tamiahua
183	José Luis Nieto	Cooperativa pescadería
184	José Luis Xochuihua Juan	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
185	José Manuel Ávila	S/I
186	José Manuel Gómez	Ejido Echegaray
187	Josue Itehua Quiahua	Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
188	Juan Antonio Ruíz Santiago	SCPP Tamiahua

No.	Nombre	Institución
189	Juan Carlos Becerra Russi	Consejo de Empresas y Desarrollo Turístico de Tecolutla
190	Juan Carlos Tiburcio	S/I
191	Juan Gabriel Cano Martínez	Ejido Isla Panamá, El Torno
192	Juan Manuel Vargas Hernández	Universidad Veracruzana (UV)
193	Julia López Maldonado	Secretaría de Marina (SEMAR)
194	Julio Álvarez Salas	Playa de Chachalacas
195	Julio César Cordero Arán	H. Ayuntamiento de Tamiahua
196	Julio César García Macías	Conservación Internacional México
197	Julio Meza Arán	SCPP Pescadores de Tamiahua
198	Karen Angélica Muro Hidalgo	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
199	Karina Ramírez López	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)
200	Laura Elena Díaz	Playa de Chachalacas
201	Laura Elena Larios	Municipio de San Andrés Tuxtla
202	Laura Elena Sanvicente Añorve	Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
203	Laura Melissa Zamudio Lira	Ejido Isla Panamá, El Torno
204	Leonardo Ortiz	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
205	Lilia Ángeles Gálvez Vázquez	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
206	Lino Armando Juan Carvallo Brañas	Ayuntamiento Municipal de Coatzacoalcos
207	Lino Gazarrin Montalvo	S/I
208	Lizabeth Márquez Pérez	Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México
209	Lizabeth Monserrat Basto Grajales	Secretaría de Marina, Armada de México
210	Lizzi Santina Saquí Vázquez	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
211	Loni Hensler	El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)/Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
212	Lorena Elisa Sánchez Higuero	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
213	Lourdes Budar	Universidad Veracruzana (UV)

No.	Nombre	Institución
214	Lucia Guadalupe Aguilar León	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
215	Luis Eliel Pérez Montoya	Restauradores en manglares de la laguna de Sontecomapan S.C.
216	Luis Manuel Mendoza	SCPP Pescadores de Tamiahua
217	Luisa Isabel Moreno Trujillo	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
218	Manuel Alejandro Serrano Trinidad	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)
219	Marco Antonio Mijangos Carro	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
220	Marco Antonio Violante Huerta	UNAM, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
221	Marco Aurelio Pérez Mendoza	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
222	Margarita García Martínez	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
223	Margarito Enrique Luna	S/I
224	María Antonieta Gómez Balandra	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
225	María Citlali Herrera	Campamento Tortuguero Chaparrales
226	María de la Luz Juárez Villalobos	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS)
227	María de Lourdes Jiménez Badillo	Universidad Veracruzana, Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP-UV)
228	María del Carmen Maganda Ramírez	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
229	María del Refugio Castañeda Chávez	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
230	María Enriqueta Velarde González	Universidad Veracruzana (UV)
231	María Esmeralda Márquez Marín	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
232	María Ramona Alfonso	Barra de Chachalacas
233	Mariana del Rosario Franco Fernández	Ejido Valdivia
234	Mariana Hernández Cázares	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
235	Mariana Martín López	Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
236	Mariano Ramón Pool Estrella	Secretaría de Marina (SEMAR)
237	Mario Arriola Zárate	Playa de Chachalacas

No.	Nombre	Institución
238	Mario David Domínguez Delfín	Coalición de pescadores y transportistas
239	Mario de la Cruz	Campamento Tortuguero Chaparrales
240	Mario de Lourdes Fernández Peña	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
241	Mario Garrido Rodríguez	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
242	Mario Ortiz Sanabia	Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)
243	Marisol Ávila	S/I
244	Marisol Hernández García	H. Ayuntamiento de Veracruz
245	Marisol Hernández Méndez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
246	Marnatura	Marnatura
247	Martha Bonilla Moheno	Instituto de Ecología, A. C., Red Ambiente y Sustentabilidad (INECOL)
248	Martha Esperanza Suárez Peredo Zavala	Secretaría de Marina (SEMAR)
249	Martha Isabel Viveros Bautista	S/I
250	Martha Madora Astudillo	Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, UNAM
251	Martha Patricia Dapa García	H. Ayuntamiento de Boca del Río
252	Martín Castelán	Coral del arrecife Boca del Río
253	Marto Ramos	ProRest
254	Mauricio Álvaro Martínez	S/I
255	Mauricio Juárez Fragoso	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
256	Mayitza Ramírez Pinero	Pronatura Veracruz
257	Melissa Itzel Cruz Vázquez	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
258	Miguel Ángel Barradas Gerón	El Colegio de Veracruz
259	Miguel Ángel Díaz Arredondo	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
260	Miguel Ángel Hernández Hernández	S/I
261	Miguel Aurelio Piñón Flores	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
262	Miguel Jable Vite	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
263	Miguel Rivera López	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora

No.	Nombre	Institución
264	Mijal Ahinoam Costales Rodríguez	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
265	Minerva Valdez Colchado	S/I
266	Minor Prieto Mendiola	SCPP Costa Verde
267	Mitzi Ariadna Sánchez Campos	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
268	Montserrat Velázquez	Ejido Echegaray
269	Montserrat Vidal Álvarez	El Colegio de Veracruz
270	Montserrat Ramírez Ríos	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
271	Nilda Edith Medellín Castillo	El Colegio de Veracruz
272	Noe Hernández Ávila	S/I
273	Noria Guadalupe Gutiérrez Quevedo	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
274	Norma Lizbeth Pérez Alarcón	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
275	Ondrei Bazant Fabre	Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
276	Pablo Ponce Aldán	Ejido Isla Panamá, El Torno
277	Pablo Rafael Robles Barajas	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
278	Pablo Villagrán Maldonado	Consultoría
279	Paloma Itzel González Espinoza	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
280	Pamela Brito Chávez	Fundación Vida Silvestre
281	Paola Balderas Cruz	Gente Sustentable A.C
282	Patricia Deveze Murillo	Universidad Veracruzana, Facultad de medicina Veterinaria
283	Patricia Moreno-Casasola	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
284	Paula Zúñiga Ruíz	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
285	Placido León Jiménez	Capitanía de Puerto Tuxpan. Secretaría de Marina (SEMAR)
286	Prisciliano Sánchez Acosta	SCPP y Servicios del Río Octopan
287	Rafael Gándara González	Gándara Bienes de Capital
288	Rafael Rivera Saldivar	Prestadores de servicios turísticos de Tamiahua
289	Ramón Martínez	Oceanus, A. C. Veracruz

No.	Nombre	Institución
290	Rámulos Zárate González	S/I
291	Raquel del Carmen Sosa Gómez	Secretaría de Marina, Armada de México
292	Raúl Alejandro Luna Sánchez	Universidad Veracruzana (UV)
293	Raúl Vera	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
294	Roberto Ramos Leandro	SCPP Pescadores de Tamiahua
295	Rocío de Guadalupe Bernal Ramírez	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
296	Rosa Ciria Martínez Portugal	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV-CONANP)
297	Rosa Idalia Hernández Herrera	Universidad Veracruzana (UV)
298	Rosy Suárez Peredo	Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
299	Rubén Alvarado Bustos	Comisión Federal de Electricidad (CFE) - Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
300	Rubén E. Mendoza Salazar	Capitanía de Puerto Tuxpan. Secretaría de Marina (SEMAR)
301	Santos Díaz Castellanos	SCPP Pescadores de Tamiahua
302	Saúl García Gómez	SCPP UPP y Pesca del playón de hornos del Puerto de Veracruz SC de RL
303	Saúl Miranda Alonso	Secretaría de Protección Civil (SPC)
304	Sergio Arturo Hernández	Municipio de Tecolutla
305	Sergio Bernabe Garzón Sosa	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
306	Sergio López Mejía	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
307	Sergio Rincón Marcial	SCPP UPP y Pesca del playón de hornos del Puerto de Veracruz SC de RL
308	Sergio Vega Vela	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
309	Seth Donovan Flores Serrano	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
310	Silvia Gabriela Troncoso Vigoritto	Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA)
311	Silvia Molinero Hernández	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
312	Simón Velázquez	Ejido Echeagaray

No.	Nombre	Institución
313	Sofía García	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
314	Susana Rocha Mier	SENDAS A.C
315	Tania del Carmen Villabazo García	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)
316	Teófilo Cruz Sosa	Ejido Valdivia
317	Jose Alberto Casarín	S/I
318	Valeria Loya Herrera	Dirección de turismo
319	Vanessa Claudia Robledo Hurtado	Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe de la Secretaría de Marina
320	Vani Hesiar Trujillo Flores	Municipal
321	Venancio Fernández	Ejido/ UMA Costa de San Juan
322	Verónica Valadez	Red Corredor Arrecifal del Golfo de México
323	Veronique Sophie Avila Foucat	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-IIEC
324	Víctor Alfredo Nava Hernández	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
325	Víctor Eduardo Infante Pacheco	Universidad Veracruzana, Ingeniería petrolera
326	Víctor Hugo García Pacheco	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
327	Víctor Manuel Alarcón Aburto	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
328	Víctor Martín Zárate Noble	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)
329	Virgilio Eugenio Arenas Fuentes	Universidad Veracruzana, Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP-UV)
330	Viridiana Lizeth Domínguez Copado	Secretaría de Protección Civil (SPC)
331	Viviana Muñoz Cruz	Trabajadores del Golfo
332	Viviana Santiago Ramírez	Ejido Valdivia
333	Wesly Cruz	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
334	Xochiquétzal Peralta Jiménez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (APFF SALT - CONANP)
335	Xóchitl del Alba León Estrada	El Colegio de Veracruz
336	Yasser Armando Abonto Gutiérrez	Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA)

No.	Nombre	Institución
337	Yuri Okolodkov	Universidad Veracruzana, Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP-UV)
338	Zenaida Arias Lázaro	Campamento Tortuguero La Barra

Anexo 2. Base de datos

La base de datos de la TR-Veracruz incluye las siguientes secciones:

Indicadores: Listado de los 44 indicadores elaborados con sus respectivas calificaciones individuales, por subregión, por grupo temático y global.

Glosario: Descripción de las secciones de la tabla principal de cálculo de indicadores.

Base general: Tabla que incluye toda la información de datos, método, desarrollo y fuentes por indicador.

Cálculos individuales: Hoja de cálculo por indicador que detalla las variables y método usados para su desarrollo, tablas con los datos, cálculos, umbrales y resultados en cada caso y, en caso de aplicar, el enlace a los datos sin procesamiento (cuando se incluye leyenda de "no aplica" es porque los datos usados ya se presentaron en la hoja principal de cálculo, o bien, no son datos de acceso público).

Base de datos: Rodríguez González, M. P., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Hernández Cristerna, J., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa, D., Simões, N., Avila Foucat, S. V., & Salles, P. (2026). Base de datos de indicadores de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Veracruz 2025 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18886269>

Anexo 3. Cálculo integrado

Tablas de cálculo desglosadas con calificaciones individuales, por grupo temático y global, además del análisis de ponderación integrado.

<https://lanresc.mx/publicaciones/385/calculo-final-tr-veracruz-2025/>

Anexo 4. Comentarios de retroalimentación

Documento de comentarios de la sesión de retroalimentación:

<https://lanresc.mx/publicaciones/386/tr-veracruz-sesion-comentarios/>

Anexo 5. Ligas de Mural

1. Ejercicio de regionalización:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1728972666019/8194eb7cf8d51bd68a681f54608b77e142e809e8>
2. SNAP de amenazas:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1729112871978/827b9183a60410c06fa2c696f9465f639129d671>
3. SNAP de valores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1729113363589/0f15e9ed6ee4414cca85b0698f0929cb45b504ea>
4. SMART e indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1729141719434/85bb3b557652106f4b388c1068e2ddc98e58bea8>
5. Validación del indicador de erosión costera:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741184554434/3d4de285f5df61a951204809241e88e1ef474b87>
6. Primera validación del "Todo está conectado":
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741184563447/3023f020fd06dobba96bb614855coa061e93c61a>
7. Primer status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741184571452/15910c4891d101f541e6ed5c578a6299a14ec365>
8. Segundo status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1758647263513/3c4d396072f81f3252da30c062720cb4a6828696>
9. Ponderación de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1758647196486/fe2a6c4d29a070a2a3c96a667f504237ecb60f26>
10. Contenido: Recomendaciones:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1758647234273/9e1314c997732a6b5c3ccd69e15887f6da79bc92>

11. Contenido: Elementos TR:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1758647211208/e12dof15dc578dbadof5fb9ad5b766e70d0204a8>
12. Cálculo de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769450980394/8bbedd17df8575dededb6425a848987934d696cd>
13. Validación de contenido final:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769550945849/669796f9ced96ea0e2cc68f062c41eab5a136221>